

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Emotionale Entwicklung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und kognitiver Beeinträchtigung

Untersuchung der Nutzbarkeit der SEED bei Kindern mit frühkindlichem Autismus und intellektueller Entwicklungsstörung

Eingereicht von: Daniela Caviezel

Begleitung: Eva Ruchti

03. Mai 2023

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die SEED bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und kognitiver Beeinträchtigung eine Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes aufzeigen kann.

Theoretische Grundlagen zur emotionalen Entwicklung und Autismus-Spektrum-Störung werden aufbereitet. Die SEED als Diagnostikinstrument wird in ihrem Konzept und in ihrer Anwendung detailliert vorgestellt. In einer Vergleichsstudie wird die SEED auf deren Anwenderfreundlichkeit, Nutzwert und die Durchführbarkeit bei Kindern mit ASS untersucht.

Es wird die Kenntnis erlangt, dass die SEED für alle Kinder mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung gleichermassen gut anwendbar und von grossem Nutzen ist. Für die Arbeit in der Betreuung und Förderung von kognitiv beeinträchtigten Kindern empfiehlt sich die SEED. Eine institutionell verankerte Anwendung der SEED wäre zukunftsorientiert und wünschenswert.

Inhaltsverzeichnis

1. Abkürzungsverzeichnis	5
2. Einleitung	6
2.1 Ausgangslage und Themenfindung	7
2.2 Persönlicher Bezug	7
2.3 Gliederung der Arbeit	7
3. Theoretische Grundlagen	8
3.1 Emotionale Entwicklung	9
3.1.1 Emotionen	9
3.1.2 Emotionale Kompetenz	11
3.1.2.1 Modell nach Salovey und Mayers	11
3.1.2.2 Modell von Saarni	12
3.1.2.3 Konzept von Halberstadt, Denham und Dunsmores	13
3.1.2.4 Blick in die Neuroanatomie.....	15
3.1.3 Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung	16
3.2 Die SEED.....	19
3.2.1 Bedeutsamkeit der Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes.....	20
3.2.2 Entwicklung der SEED.....	20
3.2.3 Konzept der SEED	21
3.2.4 Anwendung der SEED	24
3.2.4.1 Vorbereitung für SEED-Durchführung	25
3.2.4.2 Durchführung der SEED	26
3.2.4.3 Auswertung der SEED	26
3.2.4.4 Interpretation der Endergebnisse	28
3.2.5 Umsetzung entwicklungspädagogischer Arbeiten.....	28
3.2.6 Forschungsstand.....	29
3.3 Autismus-Spektrum-Störung	30
3.3.1 Frühkindlicher Autismus.....	35
3.3.2 Ursache einer Autismus-Spektrum-Störung	36
3.3.3 Auswirkung / Symptome der Autismus-Spektrum-Störung.....	37
3.3.4 Behandlung bei einer ASS	39
3.3.5 Emotionale Empfindungen bei Menschen mit ASS.....	41
3.4 Einbindung der ICF.....	46
4. Fragestellung und Hypothesen	48

5. Forschungsmethodik	50
5.1 Wahl der Methode	50
5.2 Datenerhebung.....	50
5.2.1 Entstehung des Fragebogens – Leitfadeninterview.....	51
5.2.2 Wahl der Zielgruppe	52
5.2.3 Einführung der Interviewteilnehmerinnen	53
5.2.4 Beobachtungsphase	53
5.3 Durchführung der Interviews anhand der Fragebögen.....	53
5.4 Auswertung der Daten	54
5.4.1 Auswertung der Profilbögen	54
5.4.2 Auswertung der Fragebögen.....	54
6. Darstellung der Ergebnisse	55
6.1 Ergebnisse aus den Fragebögen der Autorin	55
6.2 Ergebnisse aus der SEED der Fokuskinder.....	60
7. Interpretation und Diskussion	61
7.1 Beantwortung der Unterfragen.....	63
7.2 Pointierte Beantwortung der Fragestellung.....	66
7.3 Begründung der Ergebnisse.....	66
7.4 Fazit.....	66
8. Ausblick	68
9. Schlusswort und Danksagung	69
10. Literaturverzeichnis.....	71
11. Abbildungsverzeichnis	75
12. Tabellenverzeichnis	76
13. Anhang	77

1. Abkürzungsverzeichnis

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HPS_T	Heilpädagogische Schule Trübbach
ICD-11	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (11. Version der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme)
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
NT	Neurotypische Menschen
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SEED	Skala Emotionale Entwicklung - Diagnostik
SuS	Schülerinnen und Schüler

2. Einleitung

«Der Erfolg schulischer Bildung hängt neben den kognitiven Fähigkeiten im engeren Sinne auch von den (sozio-) emotionalen Kompetenzen einer Person ab» (S. 99), beschreiben Sappok und Schäfer (2019) den Zusammenhang schulischer Bildung. Bei Menschen mit Beeinträchtigung verlaufen die Entwicklungen von Lebensalter, Kognition und Emotionalität meist nicht parallel. Oft ist die körperliche Entwicklung dem Alter entsprechend, die kognitive Entwicklung im Vergleich zu neurotypischen Kindern jedoch rückständig. Zudem ist es möglich, dass die emotionale Entwicklung noch weiter zurück liegt als die kognitive Entwicklung. Dieses Missverhältnis der Entwicklungen kann zu Konflikten führen, was auch Sappok und Schäfer (2019) bestätigen: «Diese Entwicklungsdiskrepanz, aber auch das Ignorieren des emotionalen Entwicklungsstandes kann zu schwerwiegenden Verhaltensstörungen bis hin zu psychischen Erkrankungen führen» (S. 108). Diese Verhaltensstörungen beeinflussen nicht nur das Lernen des Betroffenen, sondern auch das der Mitschüler_innen. Um die Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen, sind Kenntnisse der emotionalen Entwicklung unverzichtbar. Denn als Grundprinzip gilt nach Elvén (2017): «Menschen, die sich richtig verhalten können, werden es auch tun» (S. 279). Durch diese Zusammenhänge wird die Wichtigkeit der emotionalen Entwicklung deutlich. Dies konnte auch die Autorin in ihrer Tätigkeit als KLP in einer Sonderschule feststellen. Einerseits erlebt sie die Thematik der Verhaltensauffälligkeit beinahe täglich. Andererseits ist seit etwa 4 Jahren in der HPS_T eine Zunahme von Kindern mit frühkindlichem Autismus zu beobachten. Um bei diesen SuS den emotionalen Entwicklungsstand zu erfassen, verwendet die KLP die SEED, «ein Instrument zur Feststellung des emotionalen Entwicklungsstandes bei Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung» (Sappok, Zepperitz, Barrett & Došen, 2018/2019, S.1). Bei Kindern mit ASS wird die emotionale Entwicklung meist durch eine fehlende Theory of Mind geprägt. Infolge dieser Besonderheit stellt die Autorin folgende Hypothese auf: *das Diagnostikinstrument SEED eignet sich nur bedingt für die Feststellung des emotionalen Entwicklungsstandes bei SuS mit frühkindlichem Autismus*. Diese Hypothese soll mit spezifischen Fragen und einer qualitativen empirischen Arbeit überprüft werden.

2.1 Ausgangslage und Themenfindung

Wie in der Literatur beschrieben, ist die emotionale Entwicklung ein relevanter Teil der Gesamtentwicklung eines Jeden. Die Kenntnisse über den emotionalen Entwicklungsstand eines beeinträchtigten Kindes, insbesondere bei SuS mit frühkindlichem Autismus, ist für deren Betreuung und Förderung unabdingbar. Die Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur und das Verfassen dieser Masterarbeit ermöglichen es der Autorin, sowohl die theoretischen Grundlagen zu erarbeiten und vertiefen als auch sich mit der SEED als ausgewähltem Diagnostikinstrument auseinanderzusetzen und deren Einsatz bei Kindern mit frühkindlichem Autismus zu überprüfen.

2.2 Persönlicher Bezug

Die Autorin arbeitet seit fünf Jahren als KLP an einer Sonderschule (HPS_T). Die Klassen umfassen 6-8 SuS und stets auch Kinder mit frühkindlichem Autismus. Im Sonderschulalltag ist es besonders wichtig, die Kinder in ihrer Komplexität möglichst zu verstehen. Immer wieder stellt sich die Frage: «Wieso verhält sich das Kind so?». Das Umfeld erlebt das Verhalten oft als herausfordernd. Für das betroffene Kind macht sein Verhalten jedoch Sinn. Diese Herausforderungen treffen nicht nur auf Kindern mit ASS zu, sondern sind in den Sonderschulen allgegenwärtig zu erleben.

In ihrem Studium zur SHP mit Schwerpunkt geistige Entwicklung an der HfH konnte die Autorin zur Frage «wieso verhält sich das Kind so?» Antworten finden. Diese Antworten beeinflussen die Förderung sowohl im sozial-emotionalen Verhalten und als auch im Lernverhalten. Dieses Erkenntnis veranlasst die Autorin, sich mit der Theorie der emotionalen Entwicklung, deren Diagnostik und frühkindlichem Autismus vertieft auseinander zu setzen. Des Weiteren wird sie der Frage «Eignet sich und wenn ja, inwiefern eignet sich die SEED als Diagnostikinstrument bei Kindern mit frühkindlichem Autismus?» nachgehen.

2.3 Gliederung der Arbeit

Dieser Abschnitt erläutert den Aufbau der vorliegenden Arbeit. Die Unterteilung der Kapitel wird in Kurzform beschrieben.

Kapitel 3 Theoretische Grundlagen

Der theoretische Bezugsrahmen wird hergestellt und die zentralen Begriffe erläutert. Die emotionale Entwicklung wird in die ICF eingebettet.

Kapitel 4 Fragestellung und Hypothesen

Die Anfangshypothese (S. 6) wird neu formuliert und begründet. Aufgrund der Hypothese werden die Frage, welcher in dieser Arbeit nachgegangen wird, definiert und allfällige Zusatzfragen generiert.

Kapitel 5 Forschungsmethodik

Das Verfahren für die qualitative Forschung wird festgelegt und forschungstheoretische Grundlagen erläutert.

Kapitel 6 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der qualitativen Forschung werden ausgewertet, erläutert und dargestellt.

Kapitel 7 Interpretation und Diskussion

Abschliessend folgt die Beantwortung der Fragestellung. Die formulierte Hypothese wird aufgegriffen, mit der Antwort der Fragestellung verglichen und diskutiert.

3. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen, mit welchen sich die Masterarbeit befasst, aufgearbeitet und dargestellt. Zu diesen Grundlagen zählen die emotionale Entwicklung, die SEED und die Autismus-Spektrum-Störung. Während im Kapitel emotionale Entwicklung Begriffe definiert und Modelle/Konzepte der emotionalen Kompetenz aufgezeigt werden, fokussiert das Kapitel auf die SEED, deren Konzept und Anwendung. Um auf die Hypothese eingehen zu können, wird in Kapitel 3.3 das Augenmerk auf die Autismus-Spektrum-Störung gerichtet. Abschliessend wird sowohl die emotionale Entwicklung als auch die ASS in die ICF eingebettet.

3.1 Emotionale Entwicklung

Das Kapitel der emotionalen Entwicklung widmet sich in einem ersten Schritt der Erläuterung von Emotionen. Anschliessend werden unterschiedliche Modelle der emotionalen Kompetenz erklärt und verglichen. Zudem findet ein Exkurs in die Neuroanatomie statt, welche Zusammenhänge zwischen Hirnregionen und emotionalen Kompetenzen aufzeigt.

3.1.1 Emotionen

Für den Begriff der Emotionen existieren Definitionen von unterschiedlichsten Autoren_innen. Nach Klinkhammer, Voltmer und Salisch wurden die Begriffsbestimmungen durch verschiedene Einwirkungen wie beispielweise Forschungsinhalte und Methoden geprägt. Da es im Rahmen dieser Masterarbeit weder möglich noch initiiert ist, auf alle Definitionen einzugehen, werden drei ausgewählte zitiert. Diese sollen ein Bild über die Vielfältigkeit dieses Begriffes zeigen.

Emotionen sind Besonderheiten die regelmässig auftreten und die jeder kennt, sei dies in positiven oder auch negativen Erfahrungen. «Sie beeinflussen nicht nur unsere Wahrnehmung und unser Handeln, sondern spielen auch eine wichtige Rolle in unserer Gesundheit und unseren sozialen Interaktionen und Beziehungen zu anderen Menschen» meinen Klinkhammer, Voltmer und Salisch (2022, S. 12) in ihrem Werk. In eben diesem Werk stellen Klinkhammer et al. die Begriffsdefinitionen von Janke (2007) denjenigen von Gross und Thompson (2007) einander gegenüber. Bettina Janke (in Klinkhammer et al., 2022) bezieht sich auf verschiedene Komponenten von Emotionen und formuliert dies wie folgt: «Emotionen sind vorübergehende psychische Vorgänge, die durch äussere und innere Reize ausgelöst werden und durch eine spezifische Qualität und einen zeitlichen Verlauf gekennzeichnet sind. Sie manifestieren sich auf mehreren Ebenen: der des Ausdrucks (Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung), der des Erlebens, der von Gedanken und Vorstellungen, der des Verhaltens und der der somatischen Vorgänge» (S. 12). Gross und Thompson (2007) hingegen gehen von einem Austausch des Menschen mit seiner Umgebung aus und berücksichtigen Aspekte der Regulation und Modulation von Emotionen. Mit «A person-situation transaction that compels attention, has particular meaning to an individual, and gives rise to a coordinated yet flexible multisystem response to the ongoing person-situation transaction» (S. 5) definieren sie Emotionen.

Wie auch Janke, gehen Gross und Thompson von Kernelementen aus. Während Janke von der psychischen Komponente auf den Ebenen des Ausdrucks, des Erlebens, der Gedanken und Vorstellungen, des Verhaltens als auch der somatischen Vorgänge schliesst, unterscheiden Gross und Thompson (2007, in Klinkhammer et al. 2022) die Kernelemente Emotionsentstehung, Vielschichtigkeit der Emotionen und Emotionen als Reaktionstendenzen (S. 13). Um einen Überblick zu erhalten, hat Wertfein (2006) die verschiedenen Emotionskomponenten den existierenden Erklärungsansätzen zugeordnet:

Tabelle 1: Zuordnung der Emotionskompetenzen zu den Erklärungsansätzen (Wertfein, 2006, S. 11, in Klinkhammer et al., 2022, S. 14)

Erklärungsansatz	Emotionskomponente
Evolutionstheoretische Ansätze (z. B. Ekman, 1988; Fridlund, 2014; Izard, 1999)	Emotionsausdruck
Erlebnishänomenologische Überlegungen (z.B. Pekrun, 1988)	Affektives Erleben
Psychophysiologische Ansätze (z.B. Schachter, 1964)	Körperliche Veränderungen
Behavioristisch-lerntheoretische Ansätze (z.B. Watson, 1930)	Auslösendes Erlebnis
Kognitive Bewertungstheorie (z.B. K. R. Scherer, 2009)	Kognitive Bewertungsprozesse

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf Holodynskis Erläuterung. Diese ist mit Jankes Erläuterung vergleichbar:

Eine Emotion ist ein dynamisches psychisches System aus mehreren Komponenten: Es (1) schätzt interne bzw. externe kontextgebundene Anlässe in ihrer Bedeutung für die eigene Motivbefriedigung ein, (2) löst adaptive Ausdrucks- und (3) Körperreaktionen aus, die (4) über das Körperfeedback als Gefühl subjektiv wahrgenommen und mit dem Emotionsanlass in Zusammenhang gebracht werden. Als Folge werden motivdienliche Handlungen ausgelöst, sei es bei der Person selbst oder beim Interaktionspartner. (Holodynski, 2006a in Schneider & Lindenberger, 2018, S. 518)

Bereits Charles Darwin befasste sich im 19. Jahrhundert in seiner Evolutionstheorie mit der Evolution der Emotionen. Gemäss Ekman, Campos, Davidson und Waal (2003) bilden Darwins Überlegungen «... auch heute noch eine wichtige Grundlage für das Verständnis der Evolution von Emotionen» (Holodynski & Oerter in Schneider & Lindenberger, 2018, S. 514). Aus diesen Grundlagen gehen sechs Basisemotionen hervor, welche durch unterschiedliche

Emotionstheorien auf deren heute neun erweitert wurden. Es sind dies: Interesse, Traurigkeit, Wut, Ekel, Müdigkeit, Überraschung, Freude, Angst und Scham (vgl. Elvén, 2017, S. 240).

3.1.2 Emotionale Kompetenz

Als emotionale Kompetenz wird die Fähigkeit verstanden, mit den eigenen und mit fremden Gefühlen adäquat umgehen zu können und sie zu verstehen. Die nachfolgenden Modelle der emotionalen Kompetenz, auch emotionale Intelligenz genannt, sollen in der Deutung der emotionalen Kompetenz hilfreich sein.

3.1.2.1 Modell nach Salovey und Mayers

Das Modell der emotionalen Intelligenz von Salovey und Mayers (2001, in Klinkhammer et al., 2022) baut auf dem Prinzip der Mehrfachintelligenzen nach Gardner (1993, in ebd.) auf. Salovey et al. (2001, in ebd.) unterteilen die emotionale Intelligenz in die drei Bereiche, Bewertung und Ausdruck von Emotionen, Emotionsregulierung und Anwendung von Emotionen.

Abbildung 1: Das Konzept der emotionalen Intelligenz nach Salovey et al. (2001 in ebd., S. 13)

Aufgrund dieses Konzeptes von Salovey et al. (2001 in ebd.) wäre eine emotional intelligente Person einerseits fähig, Emotionen von sich und anderen wahrzunehmen und diese verbal oder nonverbal zu äussern. Andererseits zeigt die Person anderen Menschen gegenüber Einfühlungsvermögen. Der Bereich der Emotionsregulierung setzt die Fähigkeit voraus, die eigenen Emotionen zu kontrollieren und andere Personen in ihrer Emotionsregulation zu unterstützen. Die Anwendung der eigenen Emotionen wird durch die Fähigkeiten der flexiblen Planung, dem kreativen Denken, der Aufmerksamkeitslenkung und der Motivation beschrieben.

3.1.2.2 Modell von Saarni

Im Unterschied zum Salovey-Mayers-Modell wird im Modell von Carolyn Saarni (1999, in ebd.) die emotionale Kompetenz in soziale Beziehungen und in den kulturellen Kontext eingebunden. Nach Klinkhammer et al. (2022) lernen und üben Kinder die emotionalen acht Fertigkeiten in Interaktionen im familiären Umfeld oder in Peers, wobei die Eltern dabei die Funktion der «Modellpersonen» innehaben. Als «Modellperson» funktionieren sie als Verstärker mittels Lobes und Tadel, als Diskurspartner für (non-)verbalen Austausch über Gefühle und als Vermittler, wenn emotionales Handeln widersprüchlich zu den eigenen Worten erscheint. Es sind acht verschiedene Fertigkeiten zu unterscheiden.

Tabelle 2: Die acht Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz nach Saarni (2002, in ebd., S. 21 & 22)

1. Bewusstsein über den eigenen emotionalen Zustand. Mehrere Gefühle können gleichzeitig erlebt werden.
2. Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen aufgrund verschiedener Merkmale zu erkennen und in kulturellen Kontext einzuordnen.
3. Fähigkeit, Gefühle mit kulturell anerkanntem Wortschatz zu beschreiben.
4. Fähigkeit, mit Empathie auf das von anderen Menschen emotional Erlebte einzugehen.
5. Fähigkeit festzustellen, dass der erlebte emotionale Zustand nicht zwingendermassen mit dem gezeigten Ausdrucksverhalten übereinstimmen muss. Dies geschieht bei sich selbst als auch bei anderen Menschen. Feststellen einer Differenz zwischen gelebten und gezeigten Emotionen.
6. Fähigkeit, schwierige Situationen und belastende Emotionen mit Selbstregulation adaptiv zu bewältigen. Dies geschieht durch Milderung der Intensität und Verkürzung der Zeitspanne des emotionalen Zustandes.

7. Bewusstsein darüber, dass zwischenmenschliche Beziehungen durch die Art und Weise der Kommunikation über Gefühle bestimmt werden.
8. Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit, in dem der Mensch sein eigenes emotionales Erleben bestimmt und akzeptiert, unabhängig davon, wie konventionell es ist. Durch diese Selbstwirksamkeit wird ein emotionales Gleichgewicht erzielt.

Gemäss Saarni spricht dieses Modell pädagogisch tätige Personen besonders an.

3.1.2.3 Konzept von Halberstadt, Denham und Dunsmores

Folgt man den Ausführungen von Klinkhammer et al. (ebd.), gilt das Konzept der affektiven sozialen Kompetenz von Halberstadt, Denham und Dunsmores als das jüngste Modell. Dieses Modell konzentriert sich auf die Beziehungsebene zwischen zwei oder mehreren Personen und legt den Fokus mit drei Komponenten auf die Kommunikation. In den drei Komponenten «Senden», «Empfangen» und «Erleben» von Gefühlen lassen sich jeweils vier Fertigkeiten finden:

1. Bewusstheit (über die «Notwendigkeit», Gefühle zu senden, zu empfangen oder zu erleben).
2. Identifizierung der beteiligten Emotion(en),
3. Abstimmung mit dem (sozialen) Kontext sowie
4. die Fähigkeit, den jeweiligen Prozess im Hinblick auf parallele Bedürfnisse und Signale zu regulieren oder zu «managen», also klare und normativ angemessene (emotionsbezogene) Botschaften zu beachten, irreführende Zeichen zu ignorieren und sich auf empfundene, relevante und in der Situation nützliche (Emotions-) Signale zu konzentrieren (Klinkhammer et al., 2022, S. 24-25).

Abbildung 2: Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt, Denham & Dunsmore (2001, in Klinkhammer et al., 2022, S. 26)

Die affektive soziale Kompetenz dieses Konzeptes beinhaltet das Zusammenspiel der Komponenten Senden, Empfangen und Erleben von Emotionen. Den Fluss der Kommunikation nicht abreißen zu lassen, wird als wichtige Fähigkeit definiert. Die Kommunikation findet stets in einem Kontext statt. Dem Selbst als Mittelpunkt werden verschiedene Merkmale zugeschrieben: Temperament, Weltanschauung, Selbstkonzept und Kompetenzen in der Interaktion und Motivation (ebd.).

Klinkhammer et al. (ebd.) fassen den Vergleich der Modelle wie folgt zusammen: «Trotz aller Unterschiede ist diesen *drei* Modellen gemeinsam, dass das Verständnis von eigenen und fremden Emotionen und die Regulation dieser Zustände zentrale Komponenten emotionaler Kompetenz oder Intelligenz sind» (S. 29).

3.1.2.4 Blick in die Neuroanatomie

Ein Exkurs in die Neuroanatomie zeigt auf, dass es möglich ist, emotionale Kompetenzen unterschiedlichen Hirnregionen zuzuordnen. Sappok und Zepperitz sind diesem Thema in ihrem Buch «Das Alter der Gefühle – Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung» nachgegangen. Sie weisen nach, dass einerseits der Gyrus fusiformis für das Erkennen von Gesichtern und andererseits die Amygdala fürs Entstehen und Verarbeiten von Emotionen, insbesondere der Angst, verantwortlich sind (Sappok & Zepperitz, 2019). Nach Gallagher und Frith (2003) gilt: «Das anteriore Zingulum und der präfrontale Kortex scheinen eine wichtige Rolle bei der Emotionsregulation und Theory of Mind-Prozessen zu spielen» (in ebd., S. 17).

Abbildung 3: emotionale Kompetenz von Bosley und Kasten (2018)

Des Weiteren beschreiben Sappok et al., dass die zunächst unabhängigen Hirnregionen sich durch das Heranreifen zu komplexen Netzwerken zusammenschließen. Einige dieser Netzwerke ermöglichen eine höhere sozio-emotionale Funktion des menschlichen Gehirns (ebd.) Bei Entscheidungsfindungen sind nach Sappok et al. unterschiedliche Hirnregionen involviert. Emotionale Entscheidungen werden « [...] überwiegend in der Amygdala und dem medialen präfrontalen Kortex [...]» getroffen. Bei kognitiven Entscheidungen sind « [...] vorwiegend der laterale präfrontale Kortex und das anteriore Zingulum beteiligt» (ebd., S. 17). Sappok et al. schildern weiter « [...] emotionale Prozesse wie Affektregulation spielen sich in einander überlappenden Hirnregionen von frontotemporalen und limbischen Strukturen ab» (Levin & Hanten, 2005, in ebd., S. 17).

Wird von einem gesunden Heranwachsen ausgegangen, geschieht die Entwicklung der verschiedenen Hirnregionen gleichzeitig. Bei einer frühen Schädigung des Gehirns, so erklären Sappok et al., verläuft die Entwicklung asynchron: «Bei Menschen mit einer frühen Hirnschädigung und einer damit verbundenen intellektuellen Beeinträchtigung können jedoch ausgeprägte Diskrepanzen zwischen den unterschiedlichen Bereichen auftreten» (Dennis, Barnes, Wilkinson & Humphreys, 1998, Yeates et al., 2007, in ebd., S. 18). Obwohl diese Menschen

dieselben Entwicklungsschritte wie jene ohne kognitive Beeinträchtigung durchlaufen, kommt es zu Zeitverzögerungen oder Unvollständigkeit.

3.1.3 Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung

Die emotionale Entwicklung wird in der Literatur sehr oft als Verlaufsentwicklung beschrieben. Diese Arbeit stützt sich ebenfalls auf diesen Ausgangspunkt. Bei neurotypischen Menschen geschieht die emotionale Entwicklung in aufeinanderfolgenden Lebensjahren. Bereits vor der Geburt beginnt sich das emotionale Gehirn auszubilden. Dies geschieht nach Sappok & Zepperitz (2019) im limbischen System, genauer in der unteren limbischen Ebene, welche aus Zwischenhirn und Amygdala besteht. «Die in diesem Teil des limbischen Systems lokalisierten Prozesse laufen überwiegend unbewusst ab [...]. Die hier beschriebenen Funktionen sind nur minimal durch Erziehung oder Lebensereignisse beeinflussbar» (ebd., S. 21), erklären Sappok et al. weiter. Der unteren limbischen Ebene sind das Stressregulationssystem sowie Überlebens- und Körperfunktionen eingegliedert. Die Emotionen in der mittleren limbischen Ebene werden pränatal als auch in den ersten Lebensmonaten und -jahren entwickelt. Die Konditionierung der frühkindlichen Bindungserfahrungen wie Gefühle wahrnehmen, differenzieren und verstehen, aber auch emotionale Funktionen wie Wut, Freude, Angst, Trauer und Ekel empfinden, zählen zu diesen Entwicklungen. Sappok et al. ergänzen weiter: «Hier sind die Regelkreise für die nonverbale Kommunikation lokalisiert, d.h. emotional-kommunikative Signale werden erkannt und verarbeitet. Darüber hinaus gehört das innere Belohnungssystem (endogene Opiode; Dopamin) als Basis für die Verhaltensmotivation dazu» (ebd. 22).

Abbildung 4: Die Neuroanatomie des emotionalen Gehirns: Funktion der verschiedenen Ebenen des limbischen Systems (Pfeile links) und Entstehungszeit (rechts). (Sappok & Zepperitz, 2019)

Wie die Abbildung 4 weiter zeigt, sind in der oberen limbischen Ebene das moralische Denken, bewusste Gefühlswahrnehmungen als auch die soziale Motivation angesiedelt. «Fähigkeiten wie Impulskontrolle, Belohnungsaufschub, Frustrationstoleranz, Empathie und Abwägen der Konsequenzen des eigenen Handelns werden in diesem Bereich gesteuert», so Sappok et. al. (ebd. S. 22). Diese Kompetenzen bilden sich in der späten Kindheit oder der Adoleszenz aus

Abbildung 5: Zusammenhang von neuroanatomischer Entwicklung des Gehirns, den damit verbundenen neuropsychologischen Regelkreisen und der Mentalisierungsfähigkeit.

verknüpft sind», so Sappok et al. (ebd. S. 23).

Bei Menschen mit einer Störung der Hirnentwicklung kommt es - wie bereits erwähnt - zu einer Verzögerung oder gar Unvollständigkeit der emotionalen Entwicklung, doch sie durchlaufen grundsätzlich dieselben Entwicklungsphasen wie neurotypische Menschen. Sappok et al. fassen zusammen: «Der Stand der emotionalen Entwicklung ist abhängig von diversen inneren und äusseren Aspekten wie z.B. genetischen Faktoren, erworbenen Hirnschädigungen, aber auch Lern- und sozialen Interaktionsprozessen, kognitiven, sensorischen und motorischen Fähigkeiten sowie Umwelt- und psychischen Belastungsfaktoren» (ebd. S. 23).

Die emotionalen Kompetenzen bilden sich im Verlauf der Lebensmonate oder -jahre aus. Das Wissen über die altersabhängigen Veränderungen der emotionalen Kompetenzen gilt für

und setzen den Kontakt mit dem erweiterten sozialen Umfeld voraus.

Das emotionale Gehirn befindet sich also in verschiedenen Ebenen des limbischen Systems und « [...] bildet die neuroanatomische Grundlage für beobachtbare soziale und emotionale Fähigkeiten, die biologisch eng mit kognitiven Kompetenzen

Abbildung 7: Phasenmodell der emotionalen Entwicklung von Sappok & Zepperitz (2019, S. 42) nach Došen

3.2 Die SEED

Das aktuelle Kapitel befasst sich eingehend mit der SEED. Sowohl die Entwicklung als auch das Konzept der SEED werden vorgestellt. Die Anwendung der SEED wird von der Vorbereitung bis zur Interpretation der Endergebnisse erklärt.

Die SEED «Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik» ist ein Instrument zur Feststellung des emotionalen Entwicklungsstandes bei Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung. Sie stützt sich grundsätzlich auf das oben genannte Konzept der emotionalen Entwicklung und zeigt sich als Phasenmodell. Sappok, Zepperitz, Barrett und Došen erläutern in ihrem Vorwort: «Sie basiert auf dem Phasenmodell der emotionalen Entwicklung von Anton Došen (1997) und ermittelt den emotionalen Entwicklungsstand entsprechend dem emotionalen Referenzalter typisch entwickelter Kinder zwischen null und zwölf Jahren» (2018/2019, S. 5).

3.2.1 Bedeutsamkeit der Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes

Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigen einerseits in der kognitiven und andererseits in der sozio-emotionalen Entwicklung Auffälligkeiten. Häufig entspricht die emotionale Entwicklung nicht der typischen Alterserwartung. Dadurch steigt das Risiko für eine unzureichende Anpassung an die sozial-emotionalen Bedürfnisse und an die pädagogische Begleitung dieser Kinder und Jugendlichen. Dies führt oft zu auffälligem Verhalten der Lernenden. Mitunter aufgrund dieses auffälligen Verhaltens erläutern Sappok et al.: «Die Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes ist daher für Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung und psychischer Erkrankung oder Verhaltensstörungen ein zentrales Element im diagnostischen Prozess» (ebd. S. 5). Die diagnostischen Instrumente, welche der Heilpädagogik zur Verfügung stehen, geben meist Hinweise zum Lern- und Entwicklungsstand eines Kindes. Die SEED bietet gemäss Aussage von Mohr mehr: «Denn die Einschätzung des sozial-emotionalen Entwicklungsstandes lässt Aussagen darüber zu, welche pädagogische Begleitung sinnvoll scheint» (2021, S. 54).

3.2.2 Entwicklung der SEED

Als Grundlage für die Entwicklung der SEED diente das SEO-R² (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking – Revised²) von Morisse und Došen (2016). Das SEO-R² ist wiederum eine Weiterentwicklung des SEO (Schema der Emotionalen Entwicklung). Sowohl das SEO als auch die SEED basieren auf Došens (2010) Phasenmodell der emotionalen Entwicklung. Der aktuelle Entwicklungsstand wird in der SEO in den folgenden zehn Entwicklungsbereichen festgestellt (gem. Sappok et al., 2018/2019, S. 25):

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit anderen Personen
3. Selbst-Fremd-Differenzierung
4. Objektpermanenz und Trennungsangst
5. Ängste
6. Umgang mit Gleichrangigen
7. Umgang mit Dingen
8. Verbale Kommunikation
9. Affektdifferenzierung

10. Aggressionsregulation

Die SEO-R² ergänzt diese zehn Bereiche, auch Domänen genannt, durch die Emotionsregulation, die Spiel- und Moralentwicklung. Zudem werden in den einzelnen Entwicklungsphasen Verhaltensweisen beschrieben. Nach Sappok et al. wurden alle Items der SEO-R² anhand einer Skala durch 30 Experten_innen (Expertentreffen 2014) beurteilt. Zu beurteilen galt es die Validität und die Beobachtbarkeit auf Verhaltensebene. Aus den 556 Items der SEO-R² wurden 200 Items in die SEED übernommen. In einem letzten Schritt wurde, wie Sappok et al. schildern: « [...] die Domänenstruktur festgelegt und die ursprünglich 13 Domänen des SEO-R² in acht Domänen zusammengefasst. Darüber hinaus wurde die Auswertung der Ergebnisse auf Domänen- und Skalenebene festgelegt» (ebd. S. 26). Da die SEO-R² mit ca. 50 Seiten sehr umfangreich ist, eignet sie sich gemäss Sappok et al. weniger als Diagnoseinstrument, sondern viel eher als Diskussionsgrundlage. «Dies soll zu einem Perspektivenwechsel anregen, um das Verhalten des Klienten und seine Motivation auf der Basis des emotionalen Entwicklungsstands besser zu verstehen», so Sappok et al. (ebd., S. 26). Das auf der SEO-R² basierende Diagnostikinstrument, die SEED, erschien 2018 und ist in den Sprachen Deutsch, Niederländisch und Englisch erhältlich.

3.2.3 Konzept der SEED

Die SEED erfüllt den Zweck, den emotionalen Entwicklungsstand zu erfassen. «Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ermöglicht einen Einblick in die individuellen emotionalen Grundbedürfnisse. Dadurch können das innere Erleben und Verhalten von Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung, die oft Schwierigkeiten haben, selber darüber zu berichten, besser verstanden werden.», (ebd. S. 13). So beschreiben Sappok et al. den Zweck der SEED weiter. Somit gehören Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung zur Zielgruppe der SEED. Das Konzept der SEED berücksichtigt die Durchführbarkeit von Sprechenden als auch von nicht-sprechenden Menschen, unabhängig des Schweregrades der Entwicklungsstörung. Weiter kann die SEED gemäss Sappok et al. auch bei komorbiden körperlichen, sensorischen oder psychiatrischen Diagnosen angewendet werden, wobei jedoch darauf hingewiesen wird, dass diese zusätzlichen Diagnosen in der Beurteilung der SEED-Testergebnisse genau betrachtet werden müssen.

Der mit der SEED zu bestimmende emotionale Entwicklungsstand wird in acht Domänen eingeteilt, welche spezielle Aspekte der emotionalen Entwicklung beschreiben. Zudem berücksichtigt die SEED die emotionalen Entwicklungsphasen 1-5 entsprechend dem Phasenmodell. Gemäss Flachsmeyer (2021) wird die Phase 6 zurzeit noch entwickelt.

Folgende Tabelle zeigt die Einteilung des Referenzalters.

Tabelle 3: Emotionale Entwicklungsphasen und Referenzalter nach Sappok et al. (ebd. S. 14)

Phase	Referenzalter in Lebensmonaten	Referenzalter in Jahren	Entwicklungsphase
1	0. bis 6. Lebensmonat	0 bis ein halbes Lebensjahr	Erste Adaption
2	7. bis 18. Lebensmonat	halbes bis eineinhalb Lebensjahre	Erste Sozialisation
3	19. bis 36. Lebensmonat	eineinhalb bis 3 Lebensjahre	Erste Individuation
4	37. bis 84 Lebensmonat	4 bis 7 Lebensjahre	Erste Identifikation
5	85. bis 156. Lebensmonate	8 bis 12 Lebensjahre	Beginnendes Realitätsbewusstsein

Wie bereits erwähnt, definieren die acht Domänen spezielle Blickpunkte der emotionalen Entwicklung. Weitere theoretische Hintergrundinformationen zu den Domänen bietet das Buch «Das Alter der Gefühle» von Tanja Sappok und Sabine Zepperitz.

Innerhalb der genannten Domänen werden in jeder Entwicklungsphase je fünf Items beobachtet und beurteilt. Dies ergibt für die ganze Skala 200 Items. In der Tabelle 4 werden nach Sappok et al. (ebd. S. 14 ff.) die Domänen mit dem jeweiligen Inhalt zusammengefasst und dargestellt:

Tabelle 4: Die Domänen und ihre Meilensteine der emotionalen Entwicklung

Domäne	Titel	Zentrale Entwicklungsschritte in den Entwicklungsphasen
1	Umgang mit dem eigenen Körper	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entdecken eigener Körperteile und Verarbeiten sensorischer und autonomer Reize. 2. Eigener Körper als Instrument entdecken; Grobmotorik. 3. Körper auf zielgerichtetes Handeln ausrichten, eigener Körper als Zentrum der Welt erleben; Feinmotorik. 4. Geschlechtsrollenidentität finden. 5. Realistische Selbstwahrnehmung, körperliches Leistungspotential einschätzen.
2	Umgang mit Bezugspersonen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschäftigung mit sich selbst, Regulation durch Bezugspersonen, Kontakt über Nahsinn.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Orientierung an und Abhängigkeit von anderen, Kontakt über Nah- und Fernsinn. 3. Entwickeln des eigenen Willens, Kampf um Autonomie, Groll nach längerer Trennung, verbale Kommunikation. 4. Akzeptieren von Regeln, erste Empathie, Identifikation mit anderen, Kontakt. 5. Übernahme/Verinnerlichung sozialer Regeln, Gewissensbildung.
3	Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kein mentales Bild – weg ist weg. 2. Materielle Objektpermanenz entsteht, kurze Suche nach verschwundenen Gegenständen, Übergangsobjekt. 3. Gezielte Suche nach versteckten Gegenständen, Übergangsobjekt, mentales Bild. 4. In bekannter Umgebung Sicherheit auch ohne Betreuung. 5. Sicherheit/Initiative in unbekannter Umgebung, emotionale Objektpermanenz.
4	Emotionsdifferenzierung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erregung und Entspannung, Schreckreaktion auf ungewohnte, starke Sinnesreize. 2. Lust, Unlust, Trennungsangst, Freude im Kontakt zur Bezugsperson. 3. Stolz, Eifersucht, Trauer, Freude, Angst. 4. Freude im Kontakt mit Peers, Empathie, Versagensangst, Scham- und Schuldgefühl. 5. Selbstwert, soziale Angst (Akzeptanz), eigenes Gewissen, körperliche und soziale Scham.
5	Umgang mit Peers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keine Beachtung oder Wahrnehmung von Peers. 2. Beginnendes Interesse: Parallelspiel, körperliche Imitation von Peers. 3. Beginnende Interaktion / Gruppenspiel. 4. Freundschaftliche Beziehung, Freude am Kontakt, inhaltlich bezogenen Interaktion. 5. Konstruktive, zielorientierte, soziale Kooperation, Freundschaften, Wettbewerb.
6	Umgang mit der materiellen Welt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kein Interesse oder zufälliges Entdecken. 2. Manipulation von Materialien im Nahbereich. 3. Gezieltes Untersuchen/Entdecken von Materialien, prozessorientiert. 4. Kreativer und fantasievoller Umgang mit Materialien, ergebnisorientiert. 5. Zielgerichteter, konstruktiver, produktiver Umgang mit Materialien, produktorientiert.
7	Kommunikation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ungerichteter Ausdruck mit ganzem Körper, imitativ oder stereotyp. 2. Aufmerksamkeit teilen, gerichteter körperlicher Ausdruck, wenige Worte, nachahmen. 3. Sprachbeginn, Wunsch etwas zu erzählen, Ich-Form, Ich-bezogen, oppositionell.

		<ul style="list-style-type: none"> 4. einfache Gespräche, auch in Peers, einfache Selbstreflexion. 5. Reflektiertes, dialogisches Gespräch, Einsichtsfähigkeit.
8	Affektregulation	<ul style="list-style-type: none"> 1. Affektregulation über Selbststimulation / Autoaggression, körperbasiert durch Bezugspersonen, fehlende Impulskontrolle. 2. Affektregulation durch Kontakt mit Bezugspersonen, unkontrollierte Aggressivität gegenüber Umgebung. 3. Beginnende Affektregulation durch eigenständige Bedürfnisbefriedigung, beginnende Kompromissfähigkeit, «Trotzphase», unkontrolliert sach-, fremd- und verbalaggressiv gegen Verursacher der Frustration. 4. Eigenständige Affektregulation wird geübt und verbessert sich zunehmend. 5. Selbstregulation, Orientierung an Normen und Werten der Gemeinschaft, Kontrolle und allenfalls Unterdrückung einer Aggression.

3.2.4 Anwendung der SEED

Die SEED findet ihre Anwendung sowohl bei Psycholog_innen und Psychiatern_innen als auch bei Heilpädagog_innen. Diese nutzen die gewonnene Kenntnis über den emotionalen Entwicklungsstand für die Diagnostik von Verhaltensauffälligkeiten wie auch zur Therapie- und Förderplanung (nach Sappok, Zepperitz, Barrett und Došen, 2018, S. 37).

Wird die emotionale Entwicklung eines Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ermittelt, erscheint es als sinnvoll, die ganzheitliche Entwicklung dieses Menschen zu betrachten. Denn nach Sappok et al. (ebd. S. 20) besteht bei einem hohen kognitiven Entwicklungsstand die Gefahr, dass eine zurückliegende emotionale Entwicklung verborgen werden kann. Wird die emotionale Entwicklung falsch wahrgenommen, kann es zu Überforderungen kommen. Weiter sollen die zu beobachtenden Verhaltensweisen mit der aktuellen Entwicklungsphase und den damit einhergehenden Grundbedürfnissen verglichen werden. Als Beispiel wird von Sappok et al. die Situation 'Kind sagt zum Betreuer: «Ich helfe dir!»' genannt. Je nach Entwicklungsphase des Kindes geht es ums Nachahmen und das Miteinander tun (Aufmerksamkeit erhalten) oder in einer späteren Phase um das tatsächliche Helfen. Gemäss Erlewein (in Sappok & Zepperitz, 2019) sind in der Anwendung der SEED bei Kindern und Jugendlichen weitere Besonderheiten zu beachten:

- Gemäss dem jüngeren Lebensalter ist es möglich, dass nicht alle Entwicklungsstufen durchlaufen sind
- Beziehungsfaktoren zu Bezugspersonen und dessen Bindungsqualität kann sich direkt auf das aktuelle Verhalten auswirken
- Mögliche Entwicklungseinschränkungen, die sich erst kürzlich ereigneten, können die aktuelle Entwicklungsdynamik stärker beeinflussen
- Die Eltern bringen eine eigene Subjektivität mit (äusserst umfassende Sichtweise oder Wunschbild)
- Die Kinder und Jugendlichen stehen noch im schulischen Prozess und können somit von Zielerwartungen und Leistungsansprüchen geprägt sein

Für die Anwendung der SEED empfehlen Sappok et al.: «Es ist wichtig, dass der Interviewer über ausreichendes Hintergrundwissen zu Entwicklungspsychologie, insbesondere zur *emotionalen Entwicklung* im Sinne des entwicklungs-dynamischen Ansatzes von Anton Došen (2014) verfügt» (S. 20). Weiters wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Interpretation der Items und der Domänen das Gesamtbild der emotionalen Entwicklung der zu beurteilenden Person betrachtet werden soll. Ergänzend zur SEED sollen immer auch Informationen zur Person wie Alter, Geschlecht, Krankheiten, familiäre Situation, Lebenssituation, etc. gesammelt werden. Abschliessend zur Anwendung der SEED erklären Sappok et al.: «Das jeweilige Ergebnis der SEED ist immer auch vor dem Hintergrund etwaiger Krankheiten und der Lebenssituation zu bewerten» (ebd., S. 21).

3.2.4.1 Vorbereitung für SEED-Durchführung

Zur Durchführung der SEED werden die Protokoll- und Profilbogen, das Manual sowie das Informationsblatt *Meilensteine der Emotionalen Entwicklung* benötigt. Der Protokoll- und Profilbogen sowie die Meilensteine der Emotionalen Entwicklung finden sich im Anhang 1. Im schulischen Setting ist die Skala wie in einem ambulanten Setting, von zwei Informanten_innen (vertrauten Bezugspersonen) zu erheben. Bestenfalls sind dies einerseits die oder der Heilpädagoge_in aus dem Kontext Schule und andererseits die Eltern aus dem Kontext Familie/Wohnen. Lebt ein Kind in einer Wohngemeinschaft, übernimmt eine Betreuungsperson die Rolle der oder des Informanten_in aus dem Kontext Wohnen.

Nach Sappok et al. soll zu Beginn der Erhebung der zu beurteilende Beobachtungszeitraum (z.B. die letzten 6 Wochen) festgelegt werden (ebd. S. 21). Bei einer Erstdurchführung einer

oder eines Informanten_in, ist es sinnvoll die Phasen der emotionalen Entwicklung und die Arbeitsweise der SEED zu erläutern.

3.2.4.2 Durchführung der SEED

Der oder die Interviewer_in leitet das Gespräch, indem die jeweiligen Beschreibungen als Fragen formuliert und vorgelesen werden. Begonnen wird mit den Items der Domäne 1, Phase 1. In dieser Reihenfolge wird durch alle 5 Phasen der 8 Domänen durchgearbeitet. Ergänzend weisen Sappok et al. auf einen relevanten Punkt hin: «Der Interviewer wertet nur das tatsächlich beobachtbare Verhalten, das der Klient real zeigt» (ebd., S. 22). Es soll das während der Beobachtungsphase gezeigte Verhalten erfasst werden und nicht ein Verhalten, das unter optimalen Rahmenbedingungen möglich wäre. Des Weiteren empfehlen Sappok et al., dass der oder die Interviewer_in zusammen mit dem oder der Informanten_in nach konkreten Verhaltensbeispielen sucht.

Die Dauer der Durchführung wird durch die Gespräche und die Anzahl der Beteiligten bedingt. Grundsätzlich ist von etwa einer Stunde auszugehen.

3.2.4.3 Auswertung der SEED

Nach Beendigung der Durchführung notiert die oder der Interviewer_in im Protokoll die Gesamtzahl jeder Phase (siehe Beispiel in Abb. 8) und überträgt die höchste erreichte Zahl Ja-Antworten mit einem Kreuz in das Entwicklungsprofil. «Wenn mehrere Phasen den gleichen Wert erreichen, wird auf Basis der beschriebenen Meilensteine der emotionalen Entwicklung entschieden. Im Zweifelsfall wird die niedrigere Phase ausgewählt» erläutern Sappok et al. weiter (ebd., S. 22).

Abbildung 8: Beispiel für ein ausgefülltes Entwicklungsprofil (Sappok et al., ebd., S. 22)

Abschliessend wird von jeder Domäne die grösste erreichte Zahl eruiert und in den unteren Teil des Entwicklungsprofils übertragen. Diese acht Zahlen werden der Grösse nach, beginnend mit der kleinsten Zahl, notiert. Wie das Formular vorgibt, wird aus diesen acht Zahlen der viert niedrigste Wert gewählt und gilt als Endergebnis.

Abbildung 9: Beispiel für ein ausgefülltes Entwicklungsprofil – Endergebnis (Sappok et al., ebd. S.24)

Diese Auswertung wurde am Expertentreffen (siehe 4.2.2) diskutiert und bestimmt. Sappok et al. erklären den Entscheid wie folgt: «Grund für diese Festlegung war, dass einerseits ein mittlerer Wert gefunden werden sollte, der im Zweifelsfall nicht zur Überforderung der Klienten führt (daher der niedrigere der beiden mittleren Werte) und andererseits eine ganze Zahl darstellt, sodass ein eindeutiges Gesamtergebnis für die praktische klinische Arbeit erhalten wird» (ebd., S. 23).

Es besteht die Möglichkeit, dass der emotionale Entwicklungsstand nicht anhand des Gesamtergebnisses zu eruieren ist. Dies trifft dann zu, wenn auffällige Abweichungen zwischen den Domänen auftreten oder wenn nicht alle acht Domänen beurteilt werden können. Unter diesen Umständen liefert das Entwicklungsprofil mit den Einzelergebnissen das Endergebnis (Sappok et al., ebd., S. 23).

3.2.4.4 Interpretation der Endergebnisse

Zur Interpretation der Endergebnisse bedarf es vertieftes Wissen über die emotionale Entwicklung. Denn nach Sappok et al. (ebd., S. 23) ist dieses Ergebnis in den Gesamtkontext des Kindes einzubinden. Das Endergebnis der emotionalen Entwicklung ist jedoch nie definitiv, denn es kann sowohl zu Verschlechterungen als auch zu Fortschritten kommen. Demzufolge verlangt die Skala eine regelmässige Überprüfung der Werte.

Sappok et al. weisen zudem darauf hin, dass nie nur mit dem Endergebnis gearbeitet werden darf: « [...] spezifische Stärken und Schwächen [werden so] nicht ausreichend beachtet » (ebd., S. 23). Wird das Entwicklungsprofil hinzugezogen, werden die einzelnen Entwicklungsphasen in den jeweiligen Domänen ersichtlich. Nur so kann das Kind richtig wahrgenommen und verstanden werden. Dies bestätigen auch Sappok et al.: «Das Profil ist wichtig, damit man die Person verstehen und einschätzen kann, um so zu einer passenden Unterstützung zu kommen» (ebd., S. 23).

3.2.5 Umsetzung entwicklungspädagogischer Arbeiten

Das Buch «Das Alter der Gefühle» von Sappok und Zepperitz ist ein hilfreiches Werk, welches die SEED ergänzt. Es beinhaltet einen grossen Ideenkatalog für pädagogische Interventionen (siehe Anhang 2). Esther Bessey hat in ihrer Masterarbeit (2020) das «Handbuch für den Alltag – sozio-emotionale Entwicklung» zusammengestellt. Auch das basiert auf den pädagogischen Interventionen von Sappok et al. und ist durch weitere Ideen ergänzt worden. Diese Sammlung empfiehlt sich zur Anwendung sowohl im schulischen, therapeutischen als auch im Wohnbereich.

Phase 2: Sozialisation 7.-18. Lebensmonate		Entwicklungsziele: <ul style="list-style-type: none"> • Erste Bindungsbeziehungen entwickeln • Objektpermanenz (s. S. 1: Begriffserklärungen) • Grobes Körperschema
Umgang mit dem eigenen Körper	Eigene Körpererfahrungen machen lassen: z.B. selbst eincremen, sich selbst und verschiedene Körperteile berühren, etc. Einsatz von unterschiedlichem Material & Konsistenzen: Sand, Kleister, Rasierschaum, Watte, Wasser, Naturmaterialien (Steine, Blätter, Gras etc.). Körperliche Nähe angemessen zulassen (z.B. Handspiele; Ganzkörperkontakt über Objekt (z.B. Petziball)); ggf. in den Arm nehmen.	
Umgang mit anderen Personen	Erreichbarkeit der Bezugspersonen ist Voraussetzung für Wohlbefinden: Klare Betreuerzuteilung, bei Verabschiedung: sich verabschieden und betonen, wann man wiederkommt. Ggf. mit Übergangsobjekt arbeiten (Tuch, Tier etc.); im Kontakt viel Mimik und Gestik einsetzen; ermutigen die Welt zu entdecken; Bewegung anregen (z.B. gemeinsam laufen, schaukeln, Ball werfen etc.); kein Kontaktabbruch bei Aggressionen. Loslösungsspiele: Versteckspiele, „Fang mich“.	
Umgang mit Umgebungsveränderungen	Nicht längere Zeit ohne Bezugsperson lassen; Möglichkeit des Sichtkontaktes sicherstellen; Situationsveränderungen personell begleiten (z.B. Arztbesuch); verstecken, suchen und fangen von Personen und Dingen; Spiel: fallenlassen-aufheben, verdecken / verstecken – suchen.	
Emotionsdifferenzierung	Affekte teilen (z.B. gemeinsam lachen, singen, stampfen, etc.); Übergangsobjekte etablieren (z.B. bei Schichtwechsel oder Übergängen von zu Hause auf die Wohngruppe / Schule); auch bei negativen Affekten im Kontakt bleiben; Spiegeln von Emotionen und körperlichem Ausdruck.	
Umgang mit Peers	Gruppensituation in Kleingruppen mit Beschäftigung nebeneinander gestalten (jeder beschäftigt sich mit eigenem Material); genügend Abstand schaffen; Verlassen der Gruppensituation zulassen.	
Umgang mit Material & Aktivitäten	Ursache- Wirkungs-Funktionen aufgreifen (z.B. Lichtschalter, Toilettenspülung; Fernseher, Ursache-Wirkungsspielzeuge etc.); Unterstützung des aktiven Erforschens der Umwelt: bauen und umwerfen, Sand rieseln lassen, Gras zupfen, Blätter zerknüllen, zerreißen, etc); Spiele: Steckspiele; ein-ausräumen; auf-zumachen; einfüllen und ausleeren von Material.	
Kommunikation	Stellvertretende Kommunikation durch „Pendelbücher“ zwischen den verschiedenen Lebensbereichen; nur eine Aussage pro Satz verwenden; Nein-Sagen üben; Ja-Nein-Fragen stellen; Schlüsselwörter etablieren um Situation einzuleiten.	
Affektregulation	Stabile Beziehung anbieten; Begleitung durch Bezugsperson in unbekanntem Situationen sicherstellen; trotz fremdverletzendem Verhalten nicht alleine lassen; Körperkontakt anbieten (z.B. in den Arm nehmen, über den Rücken streicheln etc); Einsatz von übertriebenem mimisch- und gestischem Ausdruck; Stimme modulieren.	

Abbildung 10: Auszug aus dem «Handbuch für den Alltag» (Bessey, 2020, S. 3)

Das Ziel dieser Angebote ist, die Betroffenen in ihrer Gefühlswelt zu erreichen und zu fördern. Nach Sappok und Zepperitz gilt: «Das rein kognitiv orientierte Erlernen durch die in der Tabelle formulierten Interventionen steht nicht im Vordergrund des Bemühens um emotionale Entwicklung, kann jedoch u.U. sinnvoll sein, um ein Leben in der Gesellschaft zu unterstützen» (2019, S. 147).

Die Anwendung dieser pädagogischen Interventionen ist für Menschen mit neurotypischer kognitiver Entwicklung, bei denen alle acht Domänen einen homogenen Entwicklungsstand ausweisen, zu empfehlen. Sollte dies nicht der Fall sein, « [...] sind die beschriebenen Interventionen nicht direkt einsetzbar, die Interventionen müssen auf das kognitive Niveau abgestimmt werden», so Sappok et al. (ebd., S. 147).

3.2.6 Forschungsstand

Zur Frage der Nutzbarkeit der SEED bei Kindern im Autismus-Spektrum und mit kognitiver Beeinträchtigung existieren nach aktuellen (März 23) Kenntnissen der Autorin keine Forschungsergebnisse.

3.3 Autismus-Spektrum-Störung

Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine tiefgehende Entwicklungsstörung mit vielen Facetten. Folglich handelt dieser Ausschnitt von der Erläuterung von ASS, im Speziellen auch vom frühkindlichen Autismus, von möglichen Ursachen, Symptomen und Behandlungen. Abschließend wird eine Verbindung von ASS und emotionalen Empfindungen erstellt und das Ganze in der ICF verortet.

Bereits in den 1930er Jahren wurden Kinder beschrieben, die dem Bild des Asperger-Syndroms entsprechen. Amorosa (2017) weist in ihrem Artikel darauf hin, dass Ssucharewa (1926) und Asperger (1938) den Begriff «autistisch» für kindliche Störungen anwendeten (S. 19). Obwohl sehr lange ein Zusammenhang mit Schizophrenie angenommen wurde, bestätigt Amorosa folgendes: «Sowohl Ssucharewa als auch Kanner und Asperger beschrieben die Störung als ein eigenes Krankheitsbild, das sich klar von der kindlichen Schizophrenie abhebt» (ebd., S. 22). So waren es einerseits Hans Asperger, der die diagnostischen Kriterien für das Asperger-Syndrom und andererseits Leo Kanner, der dieselben für den frühkindlichen Autismus beschrieb.

In der einschlägigen Literatur findet sich bis heute das von Gier-Dufern und Selter sehr treffend dargestellte Verständnis von Autismus:

Der Begriff Autismus ist von dem griechischen Wort >autos< = selbst abgeleitet und bezieht sich auf das zunächst offensichtliche Merkmal autistischer Menschen, ihre Selbstbezogenheit. Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, eine zentrale Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung des Gehirns. Auffälligkeiten im Sozialverhalten, in der Kommunikation und Interaktion und in der Wahrnehmung (z.B. Fixierung auf Spezialinteressen) sind die Folge. Besonders beeinträchtigt sind alle Entwicklungsbereiche, die mit sozialem Lernen zusammenhängen. Es gibt zahlreiche Ausprägungen des Autismus (Frühkindlicher Autismus, High-functioning Autismus, Asperger-Syndrom, Atypischer Autismus), weshalb man heute im Allgemeinen von einer Autismuspektrumstörung (ASS) spricht, die alle Facetten beinhaltet. (2012, in Theunissen, 2014, S. 13)

Auch die ICD-10 beschreibt ASS als tiefgreifende Entwicklungsstörung. «Autismus-Spektrum-Störungen sind nicht durch ein einzelnes Symptom gekennzeichnet, sondern gehen mit vielen verschiedenen Symptomen einher, die in unterschiedlicher Kombination vorliegen können» (Teufel & Soll, 2021, S. 16). Die Kernsymptome lassen sich in drei Gruppen ordnen:

Abbildung 11: Symptomtrias von ASS (angelehnt an Teufel & Soll, 2021, S. 16)

Die diagnostische Unterteilung von Autismus in die Kategorien Asperger-Syndrom, frühkindlicher Autismus und atypischer Autismus wurde jedoch mit der Einführung der ICD-11 am 1.1.22 aufgehoben. Um das variierende Erscheinungsbild der ASS weiterhin darstellen zu können, wurde in der ICD-11 eine Aufteilung anhand des Ausmasses der funktionalen Sprachbeeinträchtigung erstellt. Die Tabelle 5 zeigt die neuen Untergruppen der ASS in ICD-11:

Tabelle 5: Diagnostische Codes für Autismus-Spektrum-Störung (nach ICD-11, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

6A02.0	- ASS ohne kognitive Beeinträchtigung - mit leichter oder keiner Beeinträchtigung der Funktionssprache
6A02.1	- ASS mit kognitiver Beeinträchtigung - mit leichter oder keiner Beeinträchtigung der Funktionssprache
6A02.2	- ASS ohne kognitive Beeinträchtigung - mit beeinträchtigter Funktionssprache
6A02.3	- ASS mit kognitiver Beeinträchtigung - mit beeinträchtigter Funktionssprache
6A02.5	- ASS mit kognitiver Beeinträchtigung - mit vollständiger oder fast vollständiger Abwesenheit einer funktionalen Sprache
6A02.Y	- andere spezifizierte Autismus-Spektrum-Störung (kann verwendet werden, wenn die obengenannten Parameter nicht zutreffen)
6A02.Z	- Autismus-Spektrum-Störung, nicht spezifiziert (kann verwendet werden, wenn die oben genannten Parameter unbekannt sind)

Die aus der ICD-10 bekannte Symptomtrias wurde in der ICD-11 unter «Diagnoseanforderungen» neu definiert. Die Diagnoseanforderungen sind in neun Abschnitte (A1-9) gegliedert und wie folgt beschrieben (gemäss ICD-11):

A1: Wesentliche (erforderliche) Funktionen

- Es liegen anhaltende Defizite in den Bereichen Kommunikation und soziale Interaktion vor. Diese Defizite variieren je nach Alter, verbalen und intellektuellen Fähigkeiten und des Schweregrades der Störung.
- Es zeigen sich eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten.
- Die Störung beginnt mit der Entwicklungsphase während der frühen Kindheit. Charakteristische Symptome können sich erst später, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten überschreiten, zeigen.
- Die Symptome führen in den persönlichen, familiären, sozialen, pädagogischen und beruflichen Bereichen zu enormen Beeinträchtigungen.

A2: Spezifizierer zur Charakterisierung von Merkmalen innerhalb des ASS

Anhand dieser Spezifizierer werden gleichzeitig auftretende Einschränkungen in intellektuellen und funktionellen Sprachfähigkeiten festgestellt. Diese sind wichtige Gesichtspunkte bei der individualisierten Unterstützung der betroffenen Person. Die in Tabelle 5 dargestellten Diagnosecodes entsprechen den Gruppen, welche sich durch die Spezifizierer für die gleichzeitig auftretende Störung der intellektuellen Entwicklung und den Grad der funktionellen Sprachbeeinträchtigung ergeben.

A3: Zusätzliche klinische Merkmale

- Auffällige Angstsymptome können sich in der mittleren Kindheit und depressive Störungen während der Adoleszenz oder des Erwachsenenalters zeigen.
- Eine zeitgleiche Erscheinung von ASS mit anderen psychischen, Verhaltens- oder neurologischen Entwicklungsstörungen ist während der gesamten Lebenszeit üblich.
- Sprachschwierigkeiten mit normaler Prosodie (Akzent, Betonung, Sprechpausen, etc.) sind feststellbar.
- Die soziale Naivität, hauptsächlich während der Pubertät, birgt im Umgang mit anderen Menschen oder sozialen Medien Risiken.

- ASS-Betroffene können signifikante kognitive Fähigkeiten ausweisen, welche sich in auffälligen Mustern von Stärken und Schwächen zeigen.
- Bei gleichzeitig vorhandener Störung der intellektuellen Entwicklung treten öfters selbstverletzende Verhaltensweisen auf.
- Menschen mit ASS können Epilepsien aufweisen oder von medizinischen Störungen wie Chromosomenanomalien, tuberöse Sklerose, Zerebralparese oder Neurofibromatose betroffen sein.
- Versuchen ASS-Betroffene durch enorme Anstrengungen angepasst zu funktionieren, gehen sie die Gefahr ein, schädliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden zu erfahren.

A4: Grenze zur Normalität (Schwellenwert)

Soziale Interaktionsfähigkeiten: Die Diagnose ASS darf nur dann ein Thema sein, wenn die Abweichungen der zu erwartenden Spannweite von Fähigkeiten und Verhaltensweisen ausgeprägt sind. Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion sind sowohl bei schüchternen als auch bei verhaltensgehemmten Kindern zu beobachten.

Soziale Kommunikationsfähigkeiten: Für den Hinweis auf eine ASS-Diagnose muss die frühe Sprachverzögerung mit einer begrenzten Motivation für soziale Kommunikation und eine begrenzte Interaktionsfähigkeit belegt sein.

Wiederholende und stereotype Verhaltensweisen: Repetitive und stereotype Verhaltensmuster, welche durch Routine oder eingeschränkte Interessen auffallen, gelten nicht als Hinweis auf ASS. Hierzu müssten gleichzeitig Informationen zu einer beeinträchtigten wechselseitigen sozialen Interaktion und sozialen Kommunikation vorhanden sein.

A5: Kursmerkmale

- ASS gilt als eine lebenslange Störung, obwohl sie klinisch in jedem Alter auftreten kann.
- Eingeschränkte und sich wiederholende Verhaltensweisen bleiben bestehen. Sensorische Verhaltensweisen können ab der Adoleszenz in ihrer Intensität abnehmen.

A6: Entwicklungspräsentation

Frühe Kindheit: Obwohl im Säuglingsalter typische Merkmale beobachtet werden können, werden sie erst im Nachhinein als Hinweis auf ASS erkannt. Bei Kindern mit gesamthafter

Entwicklungsverzögerung ist es bereits im Vorschulalter (bis 4 Jahren) möglich, eine ASS-Diagnose zu stellen.

Vorschule: Indikatoren wie Vermeidung von Augenkontakt, Widerstand gegen Körperkontakt, Sprachverzögerung, Sprache wird nicht zur sozialen Kommunikation genutzt, sozialer Rückzug und fehlende soziale Interaktion mit Gleichaltrigen führen zu einer ASS-Diagnose.

Mittlere Kindheit: Bei Kindern mit ASS ohne kognitive Beeinträchtigung können die Anpassungsschwierigkeiten im sozialen Umfeld erst bei Schuleintritt oder in der Adoleszenz erkannt werden. Widerstand gegen Neues, extreme Reaktionen auf Routineänderungen oder die Konzentration auf Details gelten als typisch. In dieser Entwicklungsphase können Angstsymptome offensichtlich werden.

Adoleszenz: Bei Personen mit ASS ist es möglich, dass die sozialen Kommunikationsdefizite von psychischen (z.B. Depression) und Verhaltenssymptomen überdeckt werden.

Erwachsenensein: Im Erwachsenenalter können Probleme auftreten, die mit sozialer Isolation oder sozialen Folgen von unangemessenem Verhalten in Zusammenhang stehen. Mit den nötigen Kompensationsstrategien können dyadische (zweier-) Beziehungen gepflegt werden. Für soziale Gruppen sind sie jedoch meist zu dürftig. Einigen Menschen mit ASS können die fokussierte Aufmerksamkeit oder besondere Interessen während der Ausbildung und Beschäftigung zugutekommen.

A7: Kulturbezogene Funktionen

Es bestehen sowohl in der sozialen Kommunikation und Interaktion als auch bei den Interessen und Aktivitäten kulturelle Abweichungen. Gilt aus kulturellen Gründen der direkte Augenkontakt zu vermeiden, darf dies nicht als fehlende soziale Interaktion bewertet werden.

A8: Geschlechts- und/oder geschlechtsbezogene Merkmale

- Die Häufigkeit einer ASS-Diagnose liegt bei Männern viermal höher als bei Frauen.
- Eine gleichzeitig auftretende geistige Entwicklungsstörung wird bei Frauen öfters als bei Männern diagnostiziert. Frauen tendieren weniger zu begrenzten Interessen und repetitiven Verhaltensmuster als Männer.
- Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich in der mittleren Kindheit. Erleben Kinder mit ASS eine herausfordernde Situation, reagieren die Jungen eher mit Aggression

oder ähnlichem Verhalten. Die Mädchen ziehen sich häufiger zurück und zeigen emotionale Veränderungen.

A9: Grenzen zu anderen Störungen und Zuständen (Differentialdiagnose)

Die folgenden Differentialdiagnosen zeigen Störungen mit ähnlicher bzw. nahezu identischer Symptomatik wie ASS. Einige Diagnosen können auch als Komorbidität mit ASS auftreten.

- Störung der intellektuellen Entwicklung
- Entwicklungssprachstörung mit Beeinträchtigung der hauptsächlich pragmatischen Sprache
- Entwicklungsmotorische Koordinationsstörung
- Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
- Stereotype Bewegungsstörung
- Schizophrenie
- Schizotypische Störung
- Soziale Angststörung
- Selektiver Mutismus
- Zwangsstörungen
- Reaktive Bindungsstörung
- Enthemmungsstörung des sozialen Engagements
- Vermeidend-restriktive Nahrungsaufnahmestörung
- Oppositionelle trotzige Störung
- Persönlichkeitsstörung
- Primäre Tics oder Tic-Störungen einschliesslich Tourette-Syndrom
- Erkrankungen des Nervensystems und anderen anderswo klassifizierten Erkrankungen
- Sekundäre neurologische Entwicklungssyndrom

Einige dieser Differentialdiagnosen können auch als Komorbiditäten mit ASS auftreten.

3.3.1 Frühkindlicher Autismus

Sinzig (2011) beschreibt den frühkindlichen Autismus als: « [...] ein Sammelbegriff, der lediglich auf den Zeitpunkt der Entstehung der Symptomatik und die Vollständigkeit der

Symptomatik abhebt [...]» (S. 8). Neben den in Abbildung 11 beschriebenen Kernsymptomen charakterisiert sich der frühkindliche Autismus durch:

- Eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung, welche sich zwingend vor dem dritten Lebensjahr manifestiert (meist bereits ab Geburt) und
- Auffälligkeiten in den Kernsymptomen aufweist.
- Die Entwicklungsstörung äussert sich oft auf verbaler sowie motorischer Ebene, und
- in $\frac{3}{4}$ aller Fälle ist eine (deutliche) Intelligenzminderung vorhanden. (Fischer, 2020, S.2)

Da die Kinder, die an der Forschung der vorliegenden Arbeit teilnehmen, bereits eine Diagnose «frühkindlicher Autismus» haben, wird der Begriff weiterverwendet.

3.3.2 Ursache einer Autismus-Spektrum-Störung

Die einschlägige aktuelle Literatur beschreibt übereinstimmend: «Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für die Entwicklung von Autismus, jedoch keine allgemeingültige Ursache» (Daun und Tuckermann, 2019, S. 291). Fundierte Erklärungsansätze bringt die Neurobiologie. Die Autismus Pioniere Kanner und Asperger schrieben bereits von genetischen Ursachen. Bis zu den 70er Jahren wurde jedoch vordergründig von einer gestörten Mutter-Kind-Beziehung (exogener Faktor) ausgegangen. Gemäss Rost wurde in der Forschung vergangener Jahre eine Reihe von Genen und Syndromen mit ASS in Verbindung gebracht. «Dabei wurde erwartungsgemäss 'das Autismus-Gen' nicht gefunden [...]» so Rost (2017, S. 151).

Enders (2017, S. 173) berichtet über Studien, welche sich mit den prä-, peri- und postnatalen Risikofaktoren zur Entwicklung einer ASS befassen. Daraus geht hervor, dass folgende pränatalen Risiken als bedeutsam gelten:

1. Fortgeschrittenes Alter von Mutter oder Vater (> 35J)
2. Erstgebärende Mutter
3. Röteln- und Herpesvirusinfektion (Cytomegalievirusinfektionen) in der Schwangerschaft
4. Mütterliche Medikamenteneinnahme (z.B. Antiepileptikum)

5. Diabetische Stoffwechsellage und Adipositas bei der Mutter

6. Erhöhte Konzentration von Nebennierenrindenhormonen im Fruchtwasser

7. Inflammatorische und autoimmunologische Erkrankungen der Mutter

Zu den perinatalen und postnatalen Risikofaktoren zählen die Frühgeburtlichkeit, Apgar-Wert nach einer Minute <7 (Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen, Reflexe), Gelbsucht und ein - bezogen auf die Tragzeit - tiefes Geburtsgewicht.

Nach Feuser (2016) wurde gegen Ende des 20. Jahrhunderts « [...] Autismus als Folge der Beeinträchtigung meta-kognitiver und empathischer Funktionen [...]» gesehen (S. 345). Hierzu dienten neuro- und kognitionspsychologische Erklärungsversuche zur Theory of Mind, zu den exekutiven Funktionen und zur zentralen Kohärenz. Seit längerem ist bekannt, dass es jedoch keine ausreichende Erklärung gibt, die eine Aussage zu den Ursachen machen kann. Die neuropsychologischen Theorien zur Theory of Mind, der Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen und der zentralen Kohärenz erklären jedoch einen Grossteil der geschädigten Wahrnehmung bei einer ASS.

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass nach aktuellem Forschungsstand die Autismus-Spektrum-Störung in erster Linie genetisch bedingt ist und durch das Zusammenwirken von Umweltfaktoren entsteht. Des Weiteren können frühere Annahmen wie etwa, dass ASS durch eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung, ungünstige Bedingungen in der Kindheit oder Impfungen verursacht wird, ausgeschlossen werden. «In den meisten Fällen bleibt auch mit moderner Diagnostik die Ursache unklar» erklärt Rost (2017, S. 151). Zudem ist die Erstellung einer ASS-Diagnose nach Bergeest und Boenisch (2019, S. 197) nach wie vor mit Schwierigkeiten verbunden. Denn einerseits sind die kognitiven Fähigkeiten von grosser Bandbreite und andererseits erscheinen die Störungen unterschiedlich und in differenzierter Deutlichkeit.

3.3.3 Auswirkung / Symptome der Autismus-Spektrum-Störung

Wie die in Abbildung 11 dargestellte Symptomtrias und die Diagnoseanforderungen der ICD-11 zeigen, besteht eine grössere Heterogenität innerhalb der ASS. Die Merkmale einer ASS lassen sich nach Giese (2017, S. 57) in Lebensmonate, respektive -jahre einteilen.

Tabelle 6: Kernsymptome der ASS nach Lebensabschnitten (vgl. Giese, ebd., S. 57-71)

<p>Geburt – 6 Monate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wenig aktiver Blickkontakt zur Bezugsperson • flüchtiger Blickkontakt, durch den anderen hindurch sehen • wenig aufmerksames Beobachten von Gesichtern und Mimik • kaum reaktives und soziales Lächeln und Vokalisieren • schwach ausgeprägtes Interesse an der Umwelt • keine Nachahmung von Mimik und Lautvorbild • Unspezifische Schwierigkeiten in Regulation und Anpassung (z.B. Schwierigkeit Schlaf-Wach-Rhythmus zu finden, Schwierigkeit bei Nahrungsumstellung, anhaltendes und unerklärliches Schreien)
<p>6 – 12 Monate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • verstärkte soziale Zurückgezogenheit, Ignorieren anderer Personen • geringe emotionale Ansprechbarkeit • kaum Freude am sozialen Spiel • keine Vorfreude in Bezug auf zu erwartende Effekte in Spielen • kein Rückversicherungsverhalten zur Bezugsperson in neuen Situationen • Schwierigkeit, Aufmerksamkeit gezielt zu lenken oder zu teilen • meist gleichbleibendes Explorationsspiel • keine Imitation • keine Reaktion auf den eigenen Namen • kaum Verständnis und Benutzen von Gesten, Mimik und Körpersprache • verzögerte oder ausbleibende Sprachentwicklung
<p>12 – 24 Monate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kein Lernen durch Beobachten und Nachahmen • eingeschränktes Interesse • einseitiges, wenig abwechselndes Spielverhalten mit unüblichem Nutzen von Gegenständen • besondere Vorlieben und Abneigungen bei bestimmten Materialeigenschaften • bevorzugte Explorationsformen: oral und olfaktorisch • fehlendes und nur sehr einfaches Symbolspiel • meist ausbleibender Wortschatzspurt • zunehmende Verhaltensstereotypen (z.B. intensive sensorische Stimulation, Interesse an kreiselförmigen oder glitzernden Gegenständen) • kein Interesse an Gleichaltrigen

<p>Vorschulalter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • die Symptomatik gilt in dieser Phase als am stärksten ausgeprägt • zu den Kernsymptomen (Veränderung in sozialer Interaktion, Kommunikation und im Spiel, stereotype und repetitive Verhaltensweisen, eingeschränkte Interesse) kommen häufig hinzu: <p>➔ Erregungszustände, Schlaf- und Essstörungen</p>
<p>Schulalter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • grosse Probleme im Sprachverständnis und in der Prosodie der gesprochenen Sprache, wenn überhaupt Sprache entwickelt wird • stereotype Bewegungen können besser unterbrochen und kontrolliert werden • stereotype Bewegungen können bewusst als Belohnung oder Beruhigung eingesetzt werden • spezielle Interessen nehmen teilweise zu • Essstörungen bilden sich oft zurück • Erregungszustände und aggressives Verhalten bleiben oft weiterbestehen

3.3.4 Behandlung bei einer ASS

Bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung müssen einige verschiedene Entwicklungsbereiche gefördert werden. Daher wurden unterschiedliche verhaltens- und lerntherapeutische Frühförderprogramme, grösstenteils in den USA und teils in Grossbritannien, entwickelt. In der Vielzahl der Therapiemöglichkeiten ist es elementar, die richtige Kombination sowohl für das Kind als auch für dessen Eltern zu eruieren. In ASS-Therapien wird oftmals der Einbezug der Eltern, Therapeuten_innen oder allenfalls Lehrpersonen vorausgesetzt. Nach Freitag und Schneider (2017) gilt zu beachten: «Die Ziele der Frühförderung bei ASS sind variabel, je nachdem, wie die Symptomatik und die kognitiven Fertigkeiten des Kindes ausgeprägt sind» (S. 267). Zu den verbreitetsten und bekanntesten (auch auf der Homepage von Autismus Deutsche Schweiz zu finden) Förderprogrammen zählen unter anderem ABA, TEACCH und PECS. Die ABA¹ gilt als Verhaltenstherapie, aufbauend auf der operanten Konditionierung. Diese beinhaltet einen Lernprozess, bei dem das Verhalten zu Konsequenzen, also dem Einsatz von Verstärkern (positiver oder negativer Reiz) führt.

¹ Applied Behavior Analysis = angewandte Verhaltensanalyse

Die Arbeit nach dem TEACCH Ansatz² findet ihre Wurzeln ebenso in der Verhaltenstherapie.

Anders als die 'klassische' Verhaltenstherapie, für die nur das beobachtbare Verhalten zählt, legt der TEACCH Ansatz grossen Wert auf die Erkenntnisse der kognitiven Psychologie und der Neuropsychologie. Das heisst, er berücksichtigt das, was im Gehirn vor sich geht und somit das nach aussen sichtbare Verhalten beeinflusst. (Häussler, 2016, S. 22)

Der Kern der Arbeit nach dem TEACCH Ansatz, bildet die Strukturierung auf den vier Ebenen Raum, Zeit, Arbeitsorganisation und Tätigkeiten. Durch diese Strukturierung sollen sich Betroffene besser im Alltag zurechtfinden und eine gewisse Selbständigkeit erlangen.

Zur Unterstützung der Sprachentwicklung wurde für Kinder mit ASS das «Picture Exchange Communication System»³, kurz PECS entwickelt.

Diese Methode verwendet sehr systematisch Bilder oder Symbole und führt durch sechs Phasen, welche strikte eingehalten werden müssen. Bei den zugrunde liegenden Strategien besteht ein Zusammenhang mit ABA. Zur Begünstigung des Sprachaufbaues dient die Kommunikation mit Gebärden. Gemäss Amorosa (2017) konnte in Untersuchungen aufgezeigt werden: « [...], dass Gebärden allein und Sprache plus Gebärden dazu führen, dass die Kinder Wörter schneller und gründlicher lernen, als wenn Sprache allein angeboten wird» (S. 298).

Im Aufbau sozialer Kommunikation und Interaktion gilt das Spiel als wichtigstes Element. Es existieren viele Trainingsangebote auf dem Markt. Eines davon ist das RDI-Programm (Relationship Development Intervention). Biscaldi, Paschke-Müller und Schaller (2017) definieren es als entwicklungs- und kognitionspsychologische Intervention, welche sowohl die soziale Interaktion als auch den Beziehungsaufbau in den Mittelpunkt stellt (S. 308).

Die aufgeführten Therapien und Programme sind, wie anfangs erwähnt, eine Auswahl und dementsprechend unvollständig. In der einschlägigen Literatur gelten sie jedoch als gut abgesicherte und wirksame Verfahren, zu denen es kontrollierte Studien gibt.

Um einzelne Symptome zu beeinflussen, werden teils auch psychopharmakologische Behandlungen durchgeführt. Nach Ausführungen von Poutska (2017) zeigen Risperidon und

² Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children = Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder

³ Picture Exchange Communication System = Bilderaustausch-Kommunikationssystem

Aripiprazol einen guten Wirksamkeitsnachweis in Bezug auf Wutanfälle, Selbstverletzungen und Aggressionen. Erregung und körperliche Unruhe treten sehr häufig bei ASS auf. Diesen Symptomen kann mit den Wirkstoffen Methylphenidat (z.B. Ritalin) und Atomoxetin entgegengewirkt werden. «SSRI⁴ und andere Antidepressiva sind nach derzeitiger Kenntnis nicht geeignet zur Behandlung der Kernsymptomatik von ASS» erklärt Poustka weiter (ebd., S. 334). Diese Psychopharmaka können jedoch unabhängig der ASS zur Behandlung von Angststörungen, Zwängen und Depressionen eingesetzt werden. Für die Behandlung der bei ASS-Betroffenen weit verbreiteten Schlafstörungen, wird mit nachgewiesener Wirksamkeit die Substanz Melatonin verabreicht.

Trotz vieler Therapien und Behandlungen gilt ASS nach wie vor als unheilbar.

3.3.5 Emotionale Empfindungen bei Menschen mit ASS

Es ist allgemein bekannt, dass Menschen mit ASS viele Besonderheiten im Umgang mit Emotionen erleben. Gefühle oder Bedürfnisse zu äussern, stellt oft eine grosse Schwierigkeit dar. Auch eine Körpersprache wird bei den Betroffenen meist vergebens gesucht. Die Körpersprache anderer zu lesen, gelingt nur wenigen von ihnen.

Die Autorin Lisa Pokorny (2019) hat sich mit dieser Thematik intensiver beschäftigt und eine empirische Untersuchung zu folgenden Forschungsfragen durchgeführt:

- Welche primären und sekundären Emotionen empfinden Menschen mit ASS, und in welcher Intensität treten diese auf?
- Welche Basisemotionen werden am häufigsten von Menschen mit ASS empfunden?
- Welche sekundären Emotionen werden am häufigsten von Menschen mit ASS empfunden?
- Wie ist das Verhältnis von positiven und negativen Emotionen?
- Gibt es Emotionen, die Menschen aus dem Spektrum erkennen und benennen können, jedoch nicht bewusst selbst empfinden?

(Pokorny, ebd., S. 44)

⁴ SSRI = selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer

In der folgenden Auswertung wird ersichtlich, dass Menschen mit ASS Freude mit 60 % am häufigsten empfinden. Dies zeigt sich auch bei neurotypischen Menschen (82,9 %). An zweiter Stelle zeichnet sich bei ASS die Angst (40 %) und bei Neurotypischen (NT) die Wut (31,7 %) ab.

Abbildung 12: Basisemotionen – Häufigkeit im Alltag (ebd., S. 49)

Im Bereich der positiven Emotionen im Alltag wird ein frappanter Unterschied zwischen neurotypischen Menschen und Menschen mit ASS ersichtlich. ASS-Betroffene erleben auffällig weniger positive Emotionen.

Abbildung 13: Häufigkeit – positive Emotionen im Alltag (ebd., S. 50)

So erstaunt es wenig, dass in der kommenden Darstellung die negativen Emotionen bei ASS Überhand haben. Die häufigste bewertete Emotion wird von beiden Parteien als besorgt sein angegeben. Besorgt sein ist zugleich die einzige Emotion, welche neurotypische Menschen mit 42,5 % öfters empfinden als Menschen mit ASS.

Abbildung 14: Häufigkeit – negative Emotionen im Alltag (ebd., S. 51)

Die Ergebnisse der Häufigkeit weiterer Emotionen im Alltag zeigen eine gegenseitige Annäherung der befragten Gruppen. Nachdenklichkeit wird beiderseits als häufigste empfundene Emotion angegeben. Mit 37,5% bei Neugierde sind die Parteien gar deckungsgleich.

Abbildung 15: Häufigkeit – weitere Emotionen im Alltag (ebd., S. 52)

In der Wahrnehmung von Emotionen spielt neben der Häufigkeit auch die gefühlte Intensität eine Rolle. Die nachfolgenden Abbildungen stellen die Intensität der Basisemotionen sowohl von ASS-Betroffenen als auch von neurotypischen Menschen dar.

Menschen mit Autismus

Emotion	G	S	D
Freude	62,75%	48,11%	14,64%
Wut	60,00%	40,00%	20,00%
Angst	70,00%	34,00%	36,00%
Trauer	63,25%	48,97%	14,28%
Ekel	52,08%	41,67%	10,41%
Verachtung	52,17%	52,17%	0,00%
Überraschung	51,02%	26,00%	25,02%

G= gegenwärtig
S= zum späteren Zeitpunkt
D= Differenz
*= drei auffälligsten Werte

Abbildung 16: Vergleich hohe Intensität (6-10) Menschen mit ASS (ebd., S. 54)

Neurotypische Menschen

Emotion	G	S	D
Freude	84,61%	69,92%	14,69%
Wut	83,02%	32,08%	50,94%
Angst	69,23%	21,16%	48,07%
Trauer	67,30%	46,15%	21,15%
Ekel	44,23%	25,00%	19,23%
Verachtung	55,76%	40,38%	15,38%
Überraschung	81,13%	34,06%	47,07%

G= gegenwärtig
S= zum späteren Zeitpunkt
D= Differenz
*= drei auffälligsten Werte

Abbildung 17: Vergleich hohe Intensität (6-10) neurotypische Menschen (ebd., S. 55)

Die Basisemotionen werden bei allen an der empirischen Untersuchung von Pokorny Beteiligten mit hoher Intensität erlebt. Auffällig scheint der Differenzwert von 0,00 % bei der Emotion Verachtung bei Menschen aus dem Spektrum. Die Intensität der Emotion Verachtung nimmt für Menschen mit ASS in der gegenwärtigen Situation im Vergleich, wenn die Person an dieselbe Situation zu einem späteren Zeitpunkt denkt, nicht ab. Emotionen wie Freude, Wut und Überraschung werden von neurotypischen Menschen viel stärker empfunden als von Menschen mit ASS. Wird dasselbe Erlebnis zum gegenwärtigen Zeitpunkt als auch zu einem späteren Zeitpunkt bewertet, entsteht die genannte Differenz. Ausgeprägte Differenzwerte sind in den Abbildungen 16 und 17 rot markiert. Die betroffenen Emotionen Wut, Angst und Überraschung stimmen bei beiden Gruppen überein. Die Differenzwerte (z.B. Wut: ASS-Differenzwert 20,00 %, NT- Differenzwert 50,94 %) bei neurotypischen Menschen fallen frappant höher aus, respektive diese Personengruppe empfindet eine gewisse Situation zu einem späteren Zeitpunkt bedeutend weniger intensiv als zum Zeitpunkt des Geschehens. Diese Werte aus der empirischen Untersuchung von Pokorny lassen vermuten, dass Menschen mit ASS beispielsweise die Basisemotion Wut deutlich weniger oft und weniger intensiv als neurotypische Menschen erleben, die Intensität der Wut jedoch auf höherem Niveau bestehen bleibt. Auch Angst wird von Menschen mit ASS deutlich öfters, aber bei ähnlicher Intensität erlebt und schwächt sich wie die Wut zu einem späteren Zeitpunkt weniger ab als bei neurotypischen Menschen.

L. (14 Jahre, Asperger-Syndrom) hat zum Thema 'emotionale Empfindungen bei ASS' seine Sicht in einen Text verfasst und ermöglicht neurotypischen Menschen einen Einblick in eine andere Gedankenwelt:

Ein Autist kann seine Gefühle selber nicht wahrnehmen, und wenn ein Anderer das versucht, wird es auch nicht besser. Die Körpersprache von einem Autisten zeigt nicht oft seine wahren Gefühle. Nur weil auf einem Stift eine rote Kappe drauf ist, heisst es nicht, dass dieser auch rot schreiben wird. Vielleicht hat jemand die Kappe vertauscht.

Wenn jemand weint, das sieht man ja; wenn jemand wütend ist, dann sieht oder merkt man das früher oder später auch, aber am besten sollten sich andere Menschen nicht so viele Gedanken über die Körperhaltung machen. Die Körpersprache eines Autisten kann man nicht lesen. Bei einem normalen Menschen wird unterbewusst die Körpersprache angepasst, bei Menschen mit Autismus ist es quasi ein Zufall. Manchmal hat die Körpersprache mit ganz banalen Dingen zu tun, wie z. B. man verschränkt die Hände, um sie zu wärmen.

Ich verstehe, wenn ich traurig bin, wütend oder wenn ich glücklich bin. Das kann ich grob unterteilen. Die ganzen kleinen Gefühle kann ich nicht fühlen. Auf einer Skala von 1-10 kann ich 1, 5 und 10 fühlen, aber nicht 3, 7, 8 usw. Ich kann es grob unterteilen, aber die feinen Gefühle kriege ich nicht hin. Mit den Emotionen habe ich kein grosses Problem, also dass ich diese nicht alle fühlen kann, das muss ja auch nicht immer schlimm sein.

Bisher habe ich das Gefühl «verliebt sein» noch nicht erlebt. Also Liebe an sich ... wenn sie da ist, ist sie da, wenn sie nicht da ist, dann brauche ich sie auch nicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt nach einem Partner suchen. Wenn jemand traurig ist, kann ich das erkennen, der Grat zwischen <ich lache glücklich> und <ich lache freundlich> ist sehr schwer zu unterscheiden. Die Körpersprache von anderen muss man wie Vokabeln lernen, wie Englischvokabeln. Man muss diese lernen und nochmals lernen. Wenn die Körpersprache minimal verändert ist, dann fällt es wieder schwer. Man prägt sich genaue Muster ein. Wenn Arme stark verschränkt sind, ist es womöglich eine abneigende Haltung, wenn sie etwas lockerer verschränkt sind, bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, diese feinen Gefühle kann man nicht beibringen, das wird schwierig. Man kann einem Esel ja auch nicht beibringen, auf zwei Beinen zu laufen. Für Kunststücke wird er dies vielleicht tun, aber er wird nicht immer auf zwei Beinen laufen.

Man kann die Dinge auch einfach so lassen, wie sie sind, das muss ja nicht schlimm sein! (Pokorny, 2019, S. 68-69)

3.4 Einbindung der ICF

Die ICF bzw. die Klassifikation für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) enthält Kategorien zur Beschreibung von Fähigkeiten und Problemen in den Bereichen Körperfunktionen und -strukturen, Aktivität und Partizipation und Umweltfaktoren» erklärt Amorosa (2017, S. 263). Castro und Pretis (2016) weisen in ihrem Artikel darauf hin, dass die ICF-CY sowohl ein « [...] theoretisches Modell im Sinne eines bio-psycho-sozialen Verständnisses von Behinderung [...]», als auch ein Klassifizierungssystem ist, welches den verschiedenen Berufsgruppen ermöglicht, in einer einheitlichen Sprache über die Funktionsfähigkeit einer Person mit gesundheitlichen Problemen zu sprechen (S. 146).

Abbildung 18: Bio-psycho-soziales Modell der ICF und der ICF-CY (nach WHO, 2011)

Das Modell der ICF weist auf deren Philosophie hin: Personenzentrierung, Selbstbestimmung und Partizipation. Es zeigt die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Komponenten auf. Seidel (2018) betont in seinem Referat, dass « [...] bei der Beurteilung der funktionalen Gesundheit einer Person stets die Kontextfaktoren zu berücksichtigen sind» (S. 17). Bekannterweise können sich die Kontextfaktoren sowohl positiv im Sinne von fördernd als auch negativ auf die funktionale Gesundheit auswirken. Bei negativer Auswirkung spricht man von Barrieren, welche es zu minimieren oder beseitigen gilt. In der ICF werden die Bereiche des Modells als Kategorien wie folgt gekennzeichnet:

- **b**: Körperfunktionen
- **d**: Aktivitäten und Partizipation
- **s**: Körperstrukturen
- **e**: Umweltfaktoren

Das bio-psycho-soziale Modell beschreibt einen aktuellen Gesundheitszustand. Obwohl die personenbezogenen Faktoren in der ICF nicht klassifiziert sind, sollen sie in der Förder- oder Behandlungsplanung mit einbezogen werden. Die Förder- oder Behandlungsplanung wird partizipationsorientiert.

Die in Kapitel 4.1 behandelte emotionale Entwicklung, respektive die Emotionen sind in der ICF unter der Klassifikation b Körperfunktionen – b1 mentale Funktionen – b152 emotionale Funktionen verortet (nach Rehadat ICF-Lotse).

Abbildung 19: ICF-Klassifikation Emotionale Funktionen (nach Rehadat ICF-Lotse)

Anhand dieser Items lässt sich der aktuelle Stand der emotionalen Funktionen eines Menschen definieren. Der nächste Schritt beschreibt Amorosa (2017) wie folgt: «Ist Übereinstimmung in der Auswahl der Kategorien für die Beschreibung erzielt, sollte eine Gewichtung erfolgen, um zu entscheiden, welche Probleme vordringlich in der Förderung bzw. Behandlung zu berücksichtigen sind und welche Stärken der Person und des Umfeldes dafür genutzt werden können» (S. 265). Mit Hilfe dieser Prioritätenliste lässt sich interdisziplinär vereinbaren, wer welche Förderung/Behandlung wie, wann und wo angeht.

Für Kinder im Autismus-Spektrum (siehe Kap. 4.3) stehen unterschiedliche ICF Core-Sets zur Verfügung. Wie Canonica (2021) erläutert, ermöglichen die ICF Core-Sets für Autismus « [...] eine individualisierte und nicht diagnosebasierte Interventionsplanung» (S. 19). Online

können unter <https://www.icf-core-sets.org/de/page0.php> passgenaue Dokumentationsbögen erstellt werden:

Abbildung 20: Auswahl der ASS Core-Sets

Abbildung 21: Auswahl des ASS Core Sets inkl. gewähltem generischen Set (G)

Abbildungen 20 und 21 zeigen die ersten Schritte zur Erstellung des individualisierten Dokumentationsbogens. Das Beispiel eines Dokumentationsbogens mit dem Core-Set «Autismus kurz Kinder/Jugendliche (6-16 Jahre)» und dem generischen Set «Emotionale Funktionen (G)» wird im Anhang 3 ersichtlich. Nach der Bewertung der einzelnen Kategorien des Dokumentationsbogens lässt sich im Programm ein Funktionsfähigkeitsprofil generieren.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die ICF personenzentriert sein soll. Sie hilft, «nichts zu vergessen», fördert die Interdisziplinarität, dient als Organisations- und Kommunikationshilfe und ist die Basis für eine partizipationsorientierte Zielformulierung und Handlungsplanung.

4. Fragestellung und Hypothesen

In diesem Kapitel wird die Fragestellung dieser empirischen Arbeit begründet und exakt formuliert. Zudem werden untergeordnete Fragen hergeleitet. Die auf Seite 6 erstellte Hypothese wird korrigiert und angepasst.

Sowohl die Auseinandersetzung mit der Theorie als auch mit dem Berufsalltag der Autorin zeigen deutlich, dass die Kenntnis über den emotionalen Entwicklungsstand der Kinder in der heilpädagogischen Arbeit von grosser Relevanz ist. Diese Relevanz zeigt sich bei all den täglichen Themen einer SHP: Förderplanung, herausforderndes Verhalten, Kind verstehen und adäquat reagieren, Über- und Unterforderung etc.. Dies beschreiben auch Sappok et al. (2019): «Der Erhebung des emotionalen Entwicklungsstands ist daher für Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung und psychischer Erkrankung oder Verhaltensstörungen ein zentrales Element im diagnostischen Prozess» (S. 5).

Die Tätigkeit als KLP/SHP in einer Sonderschule beinhaltet mitunter oft auch die Förderung und Betreuung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und kognitiver Beeinträchtigung. Da ASS als tiefgreifende Entwicklungsstörung gilt, ist für die Arbeit im Förderbereich die Kenntnis über den emotionalen Entwicklungsstand von grosser Bedeutung. Im Rahmen dieser Arbeit soll daher auf folgende Fragestellung fokussiert werden:

Inwieweit kann die SEED bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und kognitiver Beeinträchtigung eine Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes aufzeigen?

Untergeordnete Fragen:

- Lassen sich alle acht Entwicklungsdomänen einschätzen?
- Zeigen sich im Vergleich mit Kindern ohne ASS mit kognitiver Beeinträchtigung Besonderheiten bei der Einschätzung der acht Domänen? Wenn ja, welche?
- Welches Entwicklungsprofil zeigt sich mit den acht Domänen bei ASS?
- Sind in der Bearbeitung der Domänen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zu beobachten?
- Falls ein Unterschied besteht, welche Domänen sind besonders schwierig zu beantworten?

Mit der zuvor erarbeiteten Theorie und den formulierten Fragen gelangt die Autorin zu folgender Hypothese:

Alle Domänen der SEED werden für Kinder mit ASS einschätzbar sein. Das Entwicklungsprofil wird sich jedoch in einzelnen Domänen stark von dem der Kinder ohne ASS mit kognitiver Beeinträchtigung unterscheiden.

5. Forschungsmethodik

Im folgenden Abschnitt wird das gewählte Forschungsverfahren erläutert und der Weg von der Entstehung des Fragebogens über die Wahl der Zielgruppe bis hin zur Auswertung der Daten dargestellt.

5.1 Wahl der Methode

Nach Aufarbeiten der theoretischen Grundlagen und im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage entstand eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Entscheides zwischen qualitativer und quantitativer Forschung. Sowohl der Bezug zur Literatur als auch die Absprache mit der Mentorin waren richtungsführend. Es zeigt sich, dass eine qualitative Forschungsmethode sinnvoll ist. «Qualitative Forschung hat den Anspruch möglichst nahe an die Lebenswirklichkeit der untersuchten Personen heranzukommen. Sie orientiert sich am Alltagsgeschehen und dem Alltagswissen der Handelnden im Forschungsfeld» (Barth, S. 9). Weiter bestätigt auch die folgende Aussage den Entscheid: «Qualitative Forschung ist von anderen Leitgedanken als quantitative Forschung bestimmt. Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis» (Flick, 2007, S. 26).

5.2 Datenerhebung

Die SEED baut auf einem semistrukturierten Interview zwischen zwei Informanten (vertraute Bezugspersonen) und Interviewer (SHP) auf und verwendet einen standardisierten Fragebogen. Demzufolge wurde in einem ersten Schritt der emotionale Entwicklungsstand der vier Fokuskinder mit der SEED erhoben. Anschliessend folgte ein qualitatives Interview mit den ausgewählten Betreuungspersonen. Diese Daten wurden nach Misoch (2019, S. 65) durch ein qualitatives Leitfadeninterview mittels eines kurzen Fragebogens erhoben. «Bei qualitativen Interviews ist das zentrale Element der Leitfaden, der eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion erfüllt und dem beim hypothesengenerierenden Vorgehen zentrale Bedeutung zukommt" (ebd.).

5.2.1 Entstehung des Fragebogens – Leitfadeninterview

Nach Misoch (ebd.) erscheint in der Erhebung von qualitativen und verbalen Daten der Leitfaden als der bekannte «rote Faden». Der «rote Faden» erfüllt folgende Funktionen:

- Thematische Rahmung und Fokussierung
- Auflistung aller relevanten Themenkomplexe, die im Interview angesprochen werden müssen
- Bessere Vergleichbarkeit der Daten durch thematische Rahmung
- Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses (S. 66)

Des Weiteren werden dem Leitfaden drei Grundprinzipien qualitativer Forschung vorgelegt.

Nach Reinders (in Misoch, ebd.) sind dies:

1) *Offenheit:*

Es gilt Handlungen, subjektive Erlebnisse und Einstellungen und deren Bedeutung für den Interviewten festzustellen und zu analysieren. Somit soll verhindert werden, dass eine im Voraus formulierte Hypothese direkt geprüft wird.

Das Prinzip der Offenheit wurde im Fragebogen bei allen 6 Fragen beachtet.

2) *Prozesshaftigkeit:*

Dieses Prinzip weist darauf hin, dass Bedeutungen nicht als unveränderbar oder konstant aufzufassen, sind sondern als Abfolge von sozialen Interaktionen entstehen.

Die Prozesshaftigkeit zeigt sich in dieser Arbeit insofern, dass der erstellte Fragebogen in der Folge als zweiter Teil der qualitativen Forschung durchgeführt werden musste. Auch der Ablauf dieses Forschungsteils von der Informationsphase über die Durchführung bis zu den Rückmeldungen der Beteiligten wurde als Prozess erlebt.

3) *Kommunikation:*

Mithilfe von Gesprächen werden aus qualitativen Interviews Informationen gesammelt und zusammengetragen.

Da das vorliegenden Leitfadeninterview in zwei Gruppen mit je 4 Beteiligten durchgeführt wurde, entstanden einige interessante Gespräche. Die gewonnen Informationen wurden von den Beteiligten jedoch schriftlich festgehalten.

In diesem Sinne leitet der «rote Faden» durch den erstellten Fragebogen zur Anwendung der SEED. Die geplanten Fragen wurden in die Kategorien Einschätzung des Schwierigkeitsgrades, Inhaltsverständnis, Durchführbarkeit, Nutzbarkeit und Einschätzung des Praxiseinsatzes

unterteilt. Das verwendete Leitfadenterview wurde wiederum (wie SEEDS) als halbstrukturiertes Interview durchgeführt. So gab es für die Beantwortung der Fragen jeweils die folgenden vier Auswahlmöglichkeiten: sehr gut – gut – kaum – gar nicht (sinngemäss).

Der Fragebogen (Anhang 6) befasst sich mit folgenden Fragen:

1. Wie beurteilst du die Einschätzung für dein Kind in Bezug auf....
 - Umgang mit dem eigenen Körper?
 - Umgang mit Bezugspersonen?
 - Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz?
 - Umgang mit Peers?
 - Umgang mit der materiellen Welt?
 - Kommunikation?
 - Affektregulation?
2. Wie verständlich sind die Inhalte der einzelnen Domänen?
3. Ist es möglich, in jeder der Domänen eine Zahl zu erstellen?
4. Stimmt das Gesamtergebnis mit deiner zuvor getätigten Einschätzung überein?
5. Wie hilfreich ist das Gesamtergebnis (aktueller emotionaler Entwicklungsstand) für die pädagogische Weiterführung?
6. Kannst du dir vorstellen, die SEED für die Standortgespräche mit den Eltern zu verwenden?

5.2.2 Wahl der Zielgruppe

Um sowohl die Hauptfrage «Inwieweit kann die SEED bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und kognitiver Beeinträchtigung eine Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes aufzeigen?» als auch die dazugehörigen Unterfragen zu untersuchen, wurde entschieden, eine Vergleichsstudie anzufertigen. Die Vergleichsgruppen bestehen einerseits aus zwei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung und ASS und andererseits aus zwei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung ohne ASS. So orientiert sich die Masterarbeit an je zwei Einzelfällen.

Bei der Wahl der Einzelfälle wurde darauf geachtet, dass die Kinder alle aus der Unterstufe der HPS_T sind. Das eigene Arbeitsumfeld erschien für die Durchführung der Vergleichsstudie als sehr geeignet, da in jeder Klasse 1 oder mehrere SuS mit ASS beschult werden. Die Stärke der Autismus-Spektrum-Störung war ein weiteres Merkmal. Die Autorin hat sich, um einen

authentischen Vergleich zu erzielen, für zwei Kinder mit sehr ähnlich ausgeprägter ASS entschieden. Bei den Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung ohne ASS wurde darauf geachtet, dass sie keine weiteren Syndrome oder Behinderungsbilder aufweisen und die Diagnose «kognitive Beeinträchtigung mit Entwicklungsverzögerung» besteht.

Für die Fokus Kinder wurde ein Team aus dem Bezugspersonenkreis zusammengestellt. Das Team bestand bei jedem Kind aus der KLP/SHP und einer schulischen Therapeutin (Logopädin oder Psychomotorik-Therapeutin). Auf die Teilnahme der Eltern wurde wegen Sprachproblemen (einige fremdsprachig) bewusst verzichtet. Der notwendige Zuzug von Dolmetschern hätte die vorhandenen Ressourcen überstiegen.

5.2.3 Einführung der Interviewteilnehmerinnen

Etwa fünf Wochen vor der geplanten SEED-Erhebung und Interviewdurchführung wurden die Teilnehmerinnen (alles Frauen) in die Thematik eingeführt und der Forschungsgegenstand grob dargelegt. Anhand einer Präsentation (siehe Anhang 4) durch die Autorin konnten die Teilnehmenden ihr Wissen zur emotionalen Entwicklung auffrischen oder ergänzen. Ebenso wurde die SEED in ihrer Entstehung, dem Aufbau, Ablauf und deren Auswertung aufgezeigt und erläutert. Aufkommende Fragen wurden beantwortet und ein grosses Interesse über die emotionale Entwicklung wurde bei den Teilnehmerinnen spürbar.

5.2.4 Beobachtungsphase

Die Teilnehmerinnen, welche allesamt aus dem Bezugspersonenkreis der Fokus Kinder stammen, beobachteten ihr Kind während 3-4 Wochen. Die Beobachtungen wurden in den jeweiligen Settings getätigt. Im Fokus der Beobachtungen standen die Meilensteine der emotionalen Entwicklung.

5.3 Durchführung der Interviews anhand der Fragebögen

Im Vorfeld wurde den Teilnehmerinnen die SEED (Protokoll- und Profilbogen) ausgehändigt. So bestand die Möglichkeit, sich mit dem Formular vertraut zu machen. Die Durchführung der Interviews fand an zwei Nachmittagen mit jeweils zwei Gruppen statt. Zu Beginn wurde der Ablauf des Nachmittages erläutert. Die Interviewerin (Autorin) führte im ersten Teil durch die

SEED. Es wurde der Reihe nach, jede Domäne, jede Phase und jedes Item durchgefragt. Um die Fragen der Items zu beantworten, erhielten die Teams ein Zeitfenster für den Austausch. Das Zeitfenster (30 Sek.) wurde im Voraus definiert und kommuniziert. Am Ende der 8. Domäne übertrugen die Teams die Einzelergebnisse in den Profilbogen. Im Anschluss wurde das Leitfadeninterview anhand des Fragebogens zur Anwendung der SEED abgehalten. Dieser Teil erfolgte schriftlich und wurde von jeder Teilnehmerin einzeln ausgewertet und ausgefüllt.

5.4 Auswertung der Daten

Aufgrund der überschaubaren Datenmenge wurde auf eine spezielle Statistik- und Analyse-Software verzichtet.

Die ausgefüllten Frage- und Profilbogen der SEED befinden sich in Anhang 5.

5.4.1 Auswertung der Profilbögen

Die Einschätzungen der Profilbögen wurden in den Gruppen «mit ASS» und «ohne ASS» zusammengetragen. In jeder Gruppe befinden sich je zwei Fokuskinder. Die erreichten Entwicklungsphasen dieser Fokuskinder wurden mit unterschiedlichen Farben in einen leeren Profilbogen der jeweiligen Gruppe übertragen. Auf einem weiteren Profilbogen konnten abschliessend die Ergebnisse der beiden Gruppen übereinandergelegt werden.

5.4.2 Auswertung der Fragebögen

In einem ersten Schritt wurden die jeweils vier Antwortmöglichkeiten jeder Frage mit einer Kennziffer ergänzt.

Tabelle 7: Kennziffern der Antwortmöglichkeiten des Fragebogens

Kennziffern			
gar nicht ... / sehr schwierig	kaum ... / eher schwierig	gut...	sehr gut ... / sehr einfach
20	15	10	5

Anschliessend erfolgte die Erfassung der Daten in Microsoft Excel. Anhand von Excel-Tabellen ist eine einfache und schnelle statistische Auswertung von geschlossenen Fragen möglich. Mit Hilfe der Excel-Tabelle wurde für die Frage 1 in jeder Domäne ein Durchschnittswert pro

Gruppe errechnet und in einem Balkendiagramm (S. 56) dargestellt. Die Antworten der Fragen 2-6 wurden ebenso in Excel-Tabellen erfasst und in Kreisdiagrammen (S. 57-60) präsentiert.

6. Darstellung der Ergebnisse

Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse aus den Fragebögen der Autorin und aus den Profildbögen der SEED. Da die Ergebnisse der Frage 4 zur Überprüfung der Hypothese als irrelevant betrachtet werden, wird auf dessen Darstellung verzichtet. Die vollständig ausgefüllte SEED der Fokuskinder befindet sich in Anhang 5 und die kompletten Fragebögen sind unter Anhang 6 abgelegt.

6.1 Ergebnisse aus den Fragebögen der Autorin

Um den Fokus der Auswertung nicht aus dem Blick zu verlieren, wird zu jeder Frage das Ziel, welches durch die Fragestellung erreicht werden sollte, formuliert.

Frage 1: Wie beurteilst du die Einschätzung für dein Kind in der Domäne 1-8?

Ziel: Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in der Einschätzung der Domänen sind herauszufinden.

Zur Erinnerung:

Domäne 1: Umgang mit dem eigenen Körper

Domäne 2: Umgang mit Bezugspersonen

Domäne 3: Umgang mit Umgebungsveränderung / Objektpermanenz

Domäne 4: Emotionsdifferenzierung

Domäne 5: Umgang mit Peers

Domäne 6: Umgang mit der materiellen Welt

Domäne 7: Kommunikation

Domäne 8: Affektregulation

Abbildung 22: Grafik 1 zu Frage 1 - Domäneneinschätzung

Die Grafiken 1 und 2 (Abb. 22, 23) zeigen die Beurteilung des Schwierigkeitsgrades zur Einschätzung der einzelnen Domänen. In 6 von 8 Domänen bewerteten die Teilnehmerinnen der Kinder ohne ASS die Einschätzungen mit einem höheren Schwierigkeitsgrad als die Teilnehmerinnen von Kindern mit ASS. Einzig die Domänen 1 mit dem Wert 13.75 und die Domäne 3 mit dem Wert 10.0 wurden von den Interviewten mit ASS in der Schwierigkeitsstufe höher bewertet. Die beiden Gruppen stimmten einzig in der Domäne 6 mit einem Unterschied von 0.625 beinahe überein. Die Werte sind Durchschnittswerte der Gruppen.

Abbildung 23: Grafik 2 zu Frage 1 - Domäneneinschätzung

Bei der Gruppe mit ASS gilt die Domäne 7 als eher einfach (7.5). Mit dem Wert 10 (gut möglich) wurden die Domänen 2, 3, 4 und 8 eingestuft. Der Umgang mit dem eigenen Körper (D. 1) war für die Gruppe mit ASS am schwierigsten zu beurteilen. In diese Kategorie fällt in der Gruppe

ohne ASS die Einschätzung der Domäne 5. Diese wird mit dem Wert 15.0 am höchsten taxiert und gilt als schwierigste Domäne. Mit 12.5 bewertet sind von der Gruppe ohne ASS die Domänen 1, 2, 4 und 8. Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz wird von dieser Gruppe als eher einfach (8,75) eingestuft.

Frage 2: Wie verständlich sind die Inhalte der einzelnen Domänen?

Ziel: Prüfen der Handhabung der SEED in der Praxis. Eventueller Zusammenhang mit der Frage 1 aufzeigen.

Abbildung 24: Grafik zu Frage 2- Inhaltsverständnis

Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass für 87,5 % aller Beteiligten die Inhalte der Domänen gut verständlich und für 12,5 % kaum verständlich waren. Gemäss den notierten Begründungen wird die Formulierung als mehrheitlich klar und verständlich beschrieben. Als nicht aussagkräftig genug (zu viel Interpretationsspielraum) wird die Formulierung in einem Kommentar beschrieben. Die Mehrheit teilte mit, dass Beispiele der Interviewerin sehr hilfreich sind.

Frage 3: Ist es möglich, in jeder der Domänen eine Zahl für den Profilbogen zu erstellen?

Ziel: Abklären, ob für jedes Fokuskind wenigstens **ein Item** pro Domäne zutrifft.

Wie die folgenden Abbildungen 25 und 26 zeigen, ist die Durchführbarkeit gut (75%) bis sehr gut möglich (25%). Dies trifft auf beide Gruppen gleichermassen zu. Bei der Frage nach der Durchführbarkeit sind die Resultate deckungsgleich.

Abbildung 25: Grafik 1 zu Frage 3-
Durchführbarkeit

Abbildung 26: Grafik 2 zu Frage 3 -Durchführbarkeit

Frage 5: Wie hilfreich ist das Gesamtergebnis (aktueller emotionaler Entwicklungsstand) für die pädagogisch Weiterführung?

Ziel: Nutzbarkeit für die heilpädagogische Praxis abklären.

Abbildung 27: Grafik 1 zu Frage 5 – Nutzbarkeit

Abbildung 28: Grafik 2 zu Frage 5 – Nutzbarkeit

Abbildung 29: Grafik 3 zu Frage 5 – Nutzbarkeit

Die Auswertung dieser Frage belegt einen überdurchschnittlichen Nutzen der SEED. Die Teilnehmerinnen der Kinder mit ASS erachten zu 75% das Diagnostikinstrument als sehr hilfreich. Ein Viertel der Gruppe wertet die SEED als hilfreich. Die Vergleichsgruppe (ohne ASS) taxiert die SEED je zur Hälfte als sehr hilfreich und als hilfreich. So sind denn auch die Gründe

für diesen hohen Nutzen eindeutig und nachvollziehbar:

- *Verständnis gegenüber dem Kind*
- *Reaktionen des Kindes können besser eingeschätzt werden*
- *Weniger Über- oder Unterforderungen*
- *Verlangt differenziertere Beobachtung*
- *Hilft bei der Förderplanung*
- *Sichtbarmachen des emotionalen Entwicklungsstandes*
- *Visualisierungshilfe für die Eltern*

Frage 6: Kannst du dir vorstellen, die SEED für die Standortgespräche mit den Eltern zu verwenden?

Ziel: Offenheit gegenüber dem Einsatz der SEED im heilpädagogischen Schulalltag feststellen.

Abbildung 30: Grafik 1 zu Frage 6 – Praxiseinsatz

Abbildung 31: Grafik 2 zu Frage 6 – Praxiseinsatz

Abbildung 32: Grafik 3 zu Frage 6: Praxiseinsatz

Von 8 Beteiligten können sich 7 Personen die SEED für den Einsatz in der Praxis gut bis sehr gut vorstellen. Eine Person betreut derzeit keine eigene Klasse und hat somit keinen direkten Elternkontakt. Daher kann sich diese Person den Praxiseinsatz der SEED aktuell kaum vorstellen. Dies wird in den grauen Sektoren ausgewiesen.

6.2 Ergebnisse aus der SEED der Fokus Kinder

Das Entwicklungsprofil der beiden Kinder mit ASS zeigt sich trotz einem Altersunterschied von ⁵1;7 Jahren in den Domänen 1 bis 6 deckungsgleich. Das ältere Kind konnte in der Kommunikation und Affektregulation bereits Phase 3 erreichen. Das Jüngere zeigt in der Domäne 7 die Phase 2 und in der Affektregulation (8) erst Phase 1. Die höchst erreichte Phase der Kinder liegt in der Domäne 3. Hier befinden sie sich in der ersten Identifikation (4.-7. Lebensjahr). Den eigenen Körper und die materielle Welt erleben die Kinder in der 3. Phase, entsprechend dem 1,3 – 3. Lebensjahr. Der Entwicklungsstand der ASS-Betroffenen zeigt sich in den Domänen 2, 4 und 5 in der Phase 2, der ersten Sozialisation. Das Gesamtergebnis des aktuellen emotionalen Entwicklungsstandes weisen beim älteren Kind mit ASS die Phase 3 und beim jüngeren Kind die Phase 2 aus.

Abbildung 33: Profildbogen mit ASS

Die Kinder ohne ASS weisen ebenso einen Altersunterschied von 1;8 Jahren auf. Auch in dieser Gruppe zeigt sich ein deckungsgleicher Entwicklungsstand in den Domänen 1 bis 5. Das ältere Kind ist in Domäne 1 und 2 noch in der 2. Phase, Domäne 3 in der 5. Phase und in den restlichen Domänen erreicht es die Phase 4, entsprechend dem 4.-7. Lebensjahr. Im Vergleich zu dieser Entwicklung fällt das jüngere Kind in den Domänen 6-8 in die 3. Phase. Gesamthaft zeigt das Jüngere einen emotionalen Entwicklungsstand vom 1,5.-3. Lebensjahr (Phase 3). Dem gegenüber erreicht das Ältere die nächste Phase, also das 4.-7. Lebensjahr.

Abbildung 34: Profildbogen ohne ASS

⁵ 1;7 Jahre entspricht 1 Jahr 7 Monate

Die Kinder ohne ASS (9 und 7) sind in ihrem Lebensalter je 1 Jahr zurück zu den Kindern mit ASS (10 und 8). Werden die Profilbogen von beiden Gruppen wie in Abbildung 35 übereinandergelegt, fällt in Domäne 3 (Umgebungsveränderung / Objektpermanenz) der Höchstwert beider Gruppen auf. Im Bereich eigener Körper befinden sich alle Kinder auf demselben Entwicklungsniveau, der Phase 3. Eine weitere Überschneidung ist in der Phase 6 zu finden. Die zwei Kinder mit ASS und das Jüngere ohne ASS befinden sich in der 3. Phase. Parallelen zeigen sich in den Phasen der Emotionsdifferenzierung und der Peers. Innerhalb der Gruppen stimmen die Werte überein, aber die Gruppe ohne ASS befindet sich in diesen Entwicklungsphasen zwei Phasen weiter und ist bereits im 4.-7. Lebensjahr angelangt. Dem gegenüber sind die Kinder mit ASS in der Phase 2 (7.-18. Lebensmonat) vertreten. In der Domäne der Affektregulation haben zwei Kinder denselben Nenner, die Phase 3. Es sind dies das Kind ohne ASS mit 7;10 Jahren und das Kind mit ASS mit 10;2 Jahren. In derselben Domäne zeigt sich auch die grösste Diskrepanz der erreichten emotionalen Entwicklungsphasen. Das Kind ohne ASS befindet sich in der Phase 4 und das Kind mit ASS in der Phase 1, wobei das Kind ohne ASS mit 9;6 Jahren um 11 Monate älter ist.

Abbildung 35: Profilbogen - Vergleich

7. Interpretation und Diskussion

Mit dem Ziel, Antworten auf die Fragestellung und die Unterfragen zu generieren, werden in diesem Kapitel Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil und der Datenerhebung zusammengetragen und diskutiert. Dies wird zur pointierten Beantwortung der Fragestellung führen. In einem weiteren Schritt werden die Ergebnisse begründet und mit anderen Forschungsergebnissen verglichen. Abschliessend zieht die Autorin über ihre Arbeit ein Fazit.

Als Gedankenstütze folgt nochmals eine Darstellung der Fragestellung und Hypothese.

Fragestellung

Inwieweit kann die SEED bei Kindern mit ASS und kognitiver Beeinträchtigung eine Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes aufzeigen?

Hypothese

Alle Domänen der SEED werden für Kinder mit ASS einschätzbar sein. Das Entwicklungsprofil wird sich jedoch in einzelnen Domänen stark zu dem der Kinder ohne ASS mit kognitiver Beeinträchtigung unterscheiden.

Natürlicherweise richten wir den Blick in der Begegnung mit Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung zuerst auf die körperliche Entwicklung. Anschliessend wird das Augenmerk auf die kognitive Entwicklung gelegt. Diese liegt bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung immer tiefer als dies im entsprechenden biologischen Alter zu erwarten wäre. Der emotionale Entwicklungsstand tritt häufig erst bei Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten in den Fokus. Wie die theoretischen Grundlagen in Kapitel 3 zeigen, ist die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstandes zur Förderung und Betreuung von Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung im Allgemeinen und von Kindern mit ASS im Speziellen, enorm wichtig. Diese Relevanz formulieren auch Sappok und Zepperitz (2016): «Das Wissen über den Stand der emotionalen Entwicklung hilft, adaptives und maladaptives Verhalten zu verstehen und einen besseren Einblick in die emotionalen Bedürfnisse und die innere Struktur einer Person zu bekommen» (in Sappok et al., 2018/19, S. 9). Hierfür werden mithilfe der SEED Verhaltensbeobachtungen getätigt. Die Durchführung der SEED erfolgt durch Interviews mit Bezugspersonen. Für die vorliegende Arbeit stellten sich Heilpädagoginnen und Therapeutinnen zur Verfügung. So konnte festgelegt werden, dass unterschiedliche Bezugspersonen der Kinder in einen Austausch kamen und ihre Beobachtungen besprechen konnten. Die erlangten Einschätzungen über den emotionalen Entwicklungsstand bieten eine fundamentale Grundlage für die weitere Therapie- und Förderplanung des jeweiligen Kind. Da die Autismus-Spektrum-Störung « [...] als tiefgreifende Entwicklungsstörung bei Personen mit kognitiver Beeinträchtigung gerade auch die emotionalen Anteile zu beeinträchtigen» scheint (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 20), galt das Interesse der Autorin bei der Anwendung der SEED den Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung und ASS.

7.1 Beantwortung der Unterfragen

Anhand Leitfadeninterview wurden 5 Unterfragen untersucht. Nachfolgend wird auf jede Frage einzeln eingegangen.

Frage 1: Lassen sich alle acht Entwicklungsdomänen einschätzen?

Den Teilnehmerinnen der SEED-Durchführung war es ohne grössere Schwierigkeiten möglich, alle acht Entwicklungsdomänen einzuschätzen. Da sie zu Beginn des Projektes durch die Autorin eine Einführung in die SEED bekamen und die Fragebögen schon für die Beobachtungsphase erhielten, waren Sie mit den einzelnen Domänen bereits vertraut. Zudem war es ihnen möglich, anhand der Entwicklungsphasen, respektive der Items die Kinder zu beobachten und Notizen zu sammeln.

In der Abklärung des Inhaltsverständnisses (Abb. 24) gaben 87,5 % der acht Teilnehmerinnen an, die Items der SEED seien gut verständlich. Dies trifft auch für die Beurteilung der Autorin zu. Die Formulierungen sind klar und verständlich. Werden inhaltliche Zusatzinformationen nötig, sind diese entweder im Infoblatt «Meilensteine der Emotionalen Entwicklung» oder im Buch «Das Alter der Gefühle» auffindbar. Bei den beiden Testgruppen «mit ASS» und «ohne ASS» wurden keine Unterschiede in der Durchführbarkeit festgestellt. Beide Parteien gaben die Durchführbarkeit mit 75% gut möglich und mit 25% sehr gut möglich an. Dies zeigt, dass sich unabhängig davon, ob ein Kind ASS hat oder nicht, alle acht Entwicklungsdomänen einschätzen lassen.

Frage 2: Sind in der Bearbeitung der Domänen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zu beobachten?

Der Schwierigkeitsgrad wird von den Teilnehmerinnen je nach Domäne unterschiedlich empfunden und bewertet (siehe Abb. 22/23). Nimmt man die Werte der Abbildung 22, zeigt sich im Durchschnitt aller Domänen der zwei Gruppen eine Differenz von 1.32. Dies zeigt auf, dass die Bezugspersonen der Kinder ohne ASS im Vergleich zur Gruppe der Kinder mit ASS die Bearbeitung der Domänen als etwas schwieriger einschätzen. Obwohl der Unterschied klein ist, überrascht dieses Resultat. Die Autorin ging anhin von der Vermutung aus, dass es zwar einen Unterschied geben wird, dieser jedoch zu Lasten der Gruppe mit ASS ausfällt. D. h. es wurde irrtümlich vermutet, dass die Einschätzung der Domänen für Kinder mit ASS schwieriger sein

würde. Bereits während der SEED-Interviews konnte die Autorin beobachten, dass die Gruppen der Kinder ohne ASS längere Diskussionsphasen für die Einschätzung der Items benötigten als die anderen. Für Kindern mit ASS schienen die Beobachtungen und Einschätzungen einfacher und klarer abgrenzbar zu sein. Ein weiterer Faktor in der Beurteilung des Schwierigkeitsgrades sind die Interviewten. Die Bezugspersonen spielen in der Bearbeitung der Domänen eine grosse Rolle. In der folgenden Tabelle wurden die Bezugspersonen in die zwei Gruppen **Therapeutinnen** und **SHP** eingeteilt.

Tabelle 8: Vergleich Therapeutinnen - SHP

	sehr schwierig	eher schwierig	gut möglich	sehr einfach
Domäne 1	I	I II	III I	
Domäne 2		I III	I I	II
Domäne 3		I	III II	I I
Domäne 4		II II	I I	I I
Domäne 5	I	II III	I	I
Domäne 6		II	II III	
Domäne 7			III III	I I
Domäne 8		I III	II	I I

Die Tabelle zeigt, dass Therapeutinnen die Einschätzung der einzelnen Domänen schwieriger empfinden als die SHP. Dies kann einerseits auf das Arbeiten im Einzelsetting und die kürzeren Arbeitssequenzen mit den Kindern und andererseits auf die Fachkenntnisse jedes Einzelnen zurückzuführen sein. Es lässt sich also eindeutig feststellen, dass in der Bearbeitung der Domänen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beobachtbar sind.

Frage 3: Falls ein Unterschied besteht, welche Domänen sind besonders schwierig zu beantworten?

Wie in den Abbildungen 22 und 23 zu entnehmen ist, zeigt sich die Domäne 5 «Umgang mit Peers» für Kinder ohne ASS in der Einschätzung als schwierigste Domäne. Den Umgang mit Peers können Therapeutinnen nur sehr schlecht beobachten, da die Kinder die Therapien in Einzelsettings besuchen. Für die Therapeutinnen ergeben sich nur kurze Beobachtungsmomente, sei dies in den Schulhausgängen oder wenn sie ein Kind zum Schulbus begleiten müssen. In die Pausenaufsicht sind sie nicht involviert. Aufgrund dieser Tatsache konnte zwischen den SHPs und den Therapeutinnen nur ein minimaler Beobachtungsdialo g stattfinden. Die Autorin hält an dieser Stelle fest, dass für die Beurteilung dieser Domäne der Austausch zwischen Eltern und SHPs sinnvoller und aufschlussreicher gewesen wäre.

Von der Gruppe der Kinder mit ASS wurde die Domäne 1 «Umgang mit dem eigenen Körper» als schwierigste Domänen eingestuft. Eine Therapeutin bewertet diese Domäne als sehr schwierig einzuschätzen. Da die Vergleichsanalyse mit acht Bezugspersonen durchgeführt wurde, hat eine Einzeleinschätzung wie die der Therapeutin einen grösseren Stellenwert.

Frage 4: Zeigen sich im Vergleich mit Kindern ohne ASS mit kognitiver Beeinträchtigung Besonderheiten bei der Einschätzung der acht Domänen? Wenn ja, welche?

Eine Besonderheit zeigt sich, wie oben schon beschrieben, im Schwierigkeitsgrad der Domäneneinschätzung. Die Gruppe mit ASS überbietet nur in Domänen 1 und 3 den Schwierigkeitsgrad. Die anderen sechs Domänen stuft sie eindeutig einfacher ein, als dies die Gruppe ohne ASS macht. Eine weitere Auffälligkeit ist in der Auswertung der Domäne 7, Kommunikation, zu finden. Für die Gruppe mit ASS war dies die einfachste zu bewertende Domäne der ganzen SEED. Die Autorin geht von der Annahme aus, dass diese Bewertung mit der Sprechfunktion im Zusammenhang steht. Bei beiden Kindern mit ASS besteht eine Beeinträchtigung der Funktionssprache. Von den 25 Items der Domäne Kommunikation beinhalten 17 Items Sätze, die die Sprechfunktion betreffen.

Im formalen Bereich der SEED sind keine Besonderheiten aufgetaucht. Alle Bögen wurden unabhängig von «mit ASS» oder «ohne ASS» vollständig ausgefüllt. Obwohl sich alle Teilnehmerinnen darüber einig sind, dass die SEED einen hohen Nutzen bringt, ist die Gruppe mit ASS noch etwas überzeugter vom Diagnostikinstrument. Ihre Einschätzung liegt bei 75% für sehr hilfreich. Die Gruppe ohne ASS befindet sich hier bei 50%.

Frage 5: Welches Entwicklungsprofil zeigt sich mit den acht Domänen bei ASS?

Diese Frage wird bereits in Kapitel 6.2 ausführlich beantwortet. Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Entwicklungsprofil beider Kinder mit ASS von Domänen 1-6 übereinstimmt. Die erste Identifikation (Phase 4) erreichen sie einzig in der Domäne 3, Umgebungsveränderung / Objektpermanenz. Die Erkenntnis von Sappok und Zepperitz (2019): «Bei Autismusspektrumsstörungen finden sich häufig besonders niedrige Werte in der ‘Emotionsdifferenzierung’ und der ‘Affektregulation’» (S. 129) trifft bei einem der Fokuskindern zu. Das andere Kind zeigt erstaunlicherweise in der Affektregulation bereits Phase 3.

7.2 Pointierte Beantwortung der Fragestellung

Die SEED kann bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und kognitiver Beeinträchtigung eine vollständige Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstandes aufzeigen. Die Vergleichsstudie zeigt keine Einschränkungen durch die ASS bei der Durchführung und Bewertung der SEED. Die Autorin stellt jedoch fest, dass ausreichende Kenntnisse der emotionalen Entwicklung und fundierte Beobachtungen eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung der SEED sind.

7.3 Begründung der Ergebnisse

Die Auswertung beider Interviews legt dar, dass im Zusammenhang mit ASS in keiner Weise Probleme oder Nachteile in der Handhabung der SEED aufgetaucht sind. Es zeigt sich, dass das Phasen-Modell der emotionalen Entwicklung nach Došen in der Praxis gut einsetzbar ist. Die SEED ist in ihrer Struktur einfach, verständlich und klar aufgebaut. Traten in der Einschätzung der Items Unsicherheiten auf, konnten diese mit Hilfe der Meilensteine der emotionalen Entwicklung (Einzelblatt im Manual oder Sappok & Zepperitz, 2019, S. 73-100) geklärt werden. Dass die Protokollbögen der SEED bereits für die Beobachtungsphase eingesetzt wurden, erleichterte die definitive Einschätzung der Domänen zusätzlich. Für die unkomplizierte und positive Durchführung der SEED und des Leitfadeninterviews steuerten auch alle Bezugspersonen der Fokuskinder bei. Allesamt waren offen, für das Thema sehr interessiert und mit Herzblut bei der Vergleichsstudie dabei.

7.4 Fazit

Die SEED als Diagnostikinstrument für die emotionale Entwicklung zeigt sich in der Praxis als sehr nützliches und einfach anwendbares Instrument. Der Einsatz der SEED wird von der Autorin sowohl bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung und ASS als auch bei jenen ohne ASS als sinnvoll und empfehlenswert erachtet. Da die Vergleichsstudie mit Bezugspersonen aus der HPS_T durchgeführt wurde, zeigen die Entwicklungsprofile der Kinder in erster Linie den Lebensraum Schule. Für ein fundiertes Gesamtbild aller Lebensumfelder wäre der Einbezug der Eltern notwendig. Aus Sicht der Autorin wäre in dieser Situation die Erhebung durch eine Fachperson sinnvoll. Denn sollten in der Anamnese des Kindes Anzeichen von

Entwicklungshemmnissen wie etwa frühe Bindungsstörung oder frühe Traumata auftreten, wäre das Familiensystem direkt involviert (nach Sappok & Zepperitz, ebd., S. 128). Die Angebote der SHP könnten als Einmischung verstanden werden und eine vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit wäre gefährdet. Im Austausch mit den Therapeutinnen und Heilpädagoginnen stellt die Autorin jedoch fest, dass die erlangten Ergebnisse für das Schulsetting trotzdem hilfreich sind und Erkenntnisse für gewisse Verhaltensweisen der Kinder bringen. Sappok und Zepperitz (ebd.) fassen wie folgt zusammen: «Im Ergebnis erhält man einen Überblick für die bedürfnisgerechte Alltagsbetreuung, aber auch Informationen über Stärken und Schwächen, mit denen gezielte Angebote gestaltet und gemeinsame Haltungen entwickelt werden können» (S. 127). Durch die erlangte Einschätzung der SEED bei Kindern darf nicht vergessen werden, dass der eruierte emotionale Entwicklungsstand einer Momentaufnahme entspricht. Da sich Kinder allgemein (kognitiv, körperlich, emotional) in der Entwicklung befinden, muss die SEED in regelmässigen Zeitabschnitten wiederholt werden.

Für die Auseinandersetzung mit der emotionalen Entwicklung bei Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung und deren Diagnostik anhand der SEED zeigt sich das Buch «Das Alter der Gefühle» von Sappok und Zepperitz als wichtige Stütze. Es bietet detailliertere Ausführungen zu den Meilensteinen der emotionalen Entwicklung als das Infoblatt im Manual der SEED. Im Weiteren werden durch Fallbeispiele entwicklungsbasierte Betreuungs- und Behandlungsansätze vorgestellt.

Abbildung 36: Buch –
Das Alter der Gefühle

Für die heilpädagogische Praxis besonders wertvoll sind die im Kapitel 9 aufgezeigten pädagogischen Interventionen, welche in Domänen und Entwicklungsphasen eingeteilt sind.

Die in Kapitel 4 formulierte Hypothese **«Alle Domänen der SEED werden für Kinder mit ASS einschätzbar sein. Das Entwicklungsprofil wird sich jedoch in einzelnen Domänen stark zu dem der Kinder ohne ASS mit kognitiver Beeinträchtigung unterscheiden»** bestätigt sich nach der Erstellung dieser Arbeit nur teilweise. Die Einschätzung der Domänen ist für Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung mit oder ohne ASS gleichermaßen durchführbar. Das Entwicklungsprofil unterscheidet sich tatsächlich, aber nicht in dem Ausmass wie angenommen. Dem Krankheitsbild von ASS entsprechend, zeigen sich in den Domänen Emotionsdifferenzierung, Peers, Kommunikation und Affektregulation die nennenswerten Entwicklungsunterschiede.

Obwohl die im Manual der SEED angegebene Anwendungsdauer von ca. einer Stunde zu kurz bemessen ist, schätzt die Autorin den Aufwand als sehr gut praktikabel, resp. praxistauglich ein. Die gewonnene Einschätzung des aktuellen emotionalen Entwicklungsstandes eines Schulkindes macht einerseits Stärken und Schwächen sichtbar und dient zur Formulierung von Förderzielen. Andererseits verändert es « [...] den (pädagogischen) Blickwinkel auf das gezeigte Verhalten und die gewählten pädagogischen Vorgehensweisen» (Sappok und Zepperitz, ebd., S. 129). Zudem hilft es, das Verhalten der Kinder zu verstehen und sie in ihrer Gefühlswelt zu erreichen. Durch die neue Interpretation des Verhaltens der Schüler_innen, verspürt die Autorin in ihrem schulischen Alltag eine gewisse Entlastung und einzelne Aha-Erlebnisse. Nicht zuletzt kann in einer heilpädagogischen Institution die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstandes der Kinder einen höheren Betreuungsbedarf für einzelne Klassen begründen. Sappok und Zepperitz (ebd.) bestätigen dies: «Kinder und Jugendliche mit einem emotionalen Referenzalter von 1-2 Jahren (SEED 1-3) benötigen eine hohe personelle Präsenz [...]» (S. 129). Die Durchführung der Vergleichsstudie mit den Interviews (SEED und Leitfadeninterview) waren für die Autorin sehr aufschlussreich. Im Vorfeld wurden die Teilnehmerinnen zu einer Einführung eingeladen. Mittels einer Präsentation fasste die Autorin wichtige Punkte der emotionalen Entwicklung und deren Tragweite zusammen und führte die SEED ein. Die Teilnehmerinnen bekundeten von Beginn weg grosses Interesse für die emotionale Entwicklung und deren Einschätzung mit Hilfe der SEED. So führten die Einschätzungen der Kinder denn auch bei einigen zu Aha-Erlebnissen. Überraschenderweise befanden sich die Kinder in einer tieferen Entwicklungsphase als intuitiv angenommen. Der Fragebogen zur Anwendung der SEED beinhaltet kritisch betrachtet eine Frage (Nr. 3), die so formuliert keinen Sinn ergibt und eine Frage (Nr. 4), deren Antwort wenig nützlich für die Arbeit war. Für die Teilnehmerinnen war der Fragebogen gut verständlich und einfach gegliedert.

8. Ausblick

Hoher Betreuungsaufwand (Kosten), Zunahme von Kindern mit ASS, herausforderndes Verhalten und nicht zuletzt auch Heilpädagog_innen, die einen sehr intensiven Arbeitsalltag zu bewältigen haben, sind Themen, welche für die Autorin im direkten Zusammenhang mit der emotionalen Entwicklung der Schüler_innen stehen. Diese Masterarbeit unter dem Titel «Emotionale Entwicklung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und kognitiver

Beeinträchtigung» stellt nur einen Anfang dar. Da die eingangs erwähnten Themen im Schulalltag der HPS_T sehr präsent sind, sieht die Autorin Handlungsbedarf im Sinne von Aufklärung und Unterstützungsangeboten. Gerade die SEED, von deren Nutzen die Autorin überzeugt ist, sollte den Lehrpersonen nicht vorenthalten werden. Daher sieht die Autorin vor, die pädagogische Leitung der HPS_T vom Thema «Hoher Nutzen der SEED - Zusammenhang emotionalen Entwicklungsstandes und passende pädagogischen Betreuung» zu überzeugen; dies mit dem Ziel, das ganze Betreuungsteam (SHP, Therapeuten_innen, FaBe und Sozialpädagogen_innen) im Erfassen emotionaler Kompetenzen und angepasster Betreuung zu schulen. Hierfür sind zwei Varianten angedacht. Als einfach umsetzbare Variante sieht die Autorin eine schulinterne Weiterbildung im Rahmen der üblichen Konventtage vor. Frau Eva Ruchti (Senior Lecturer, HfH) bietet zum Thema «Die emotionalen Entwicklung verstehen (SEED)» Abrufkurse an. Als zukunftsgerichtete Variante zieht die Autorin die Schaffung einer schulinternen Beratungsstelle in Betracht. Diese Beratungsstelle könnte unter anderem SEED-Schulungen vornehmen, bei Bedarf die Diagnostik durchführen, themenbezogene Fachliteratur bereitstellen oder Unterstützung bei Fragen von herausfordernden Verhalten anbieten. Nach Absprache mit Eva Ruchti und entsprechender Weiterbildung kann sich die Autorin zum jetzigen Zeitpunkt die Funktion einer «Fachberaterin» vorstellen. Da sich eine Arbeitskollegin im Rahmen der Masterarbeit bereits mit dem Thema «Förderung der emotionalen Kompetenzen bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung» vertieft auseinandergesetzt hat, wäre ein gemeinsamer Aufbau dieser Beratungsstelle seitens der Autorin sehr gut denkbar.

Da die Folgethemen «Pädagogischen Intervention» und «Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen» den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt hätten, wird sich die Autorin nach Abschluss dieser Arbeit damit auseinandersetzen.

9. Schlusswort und Danksagung

Abbildung 37: Gefühlkarte

Emotionen sind Erscheinungen, denen im heilpädagogischen Alltag mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung täglich grosse Bedeutung zukommt. Sie können Beziehungen, soziale Interaktionen, den Unterricht oder gar die Gesundheit stark beeinflussen.

Die Zeit des Studiums an der HfH und das Erstellen der Masterarbeit sind für mich ein wichtiger und wertvoller Meilenstein in meinem Leben. Meine Erfahrung als KLP mit dem Fachwissen einer Heilpädagogin zu erweitern war für mich ein grosser Gewinn. Obwohl das Studium und die Masterarbeit sehr interessant und lehrreich waren, stellten mich die letzten drei Jahre immer wieder vor grosse Aufgaben. Herausforderungen familiärer oder gesundheitlicher Art galt es zusätzlich zu bewältigen. Dass ich das alles so schaffen konnte, war nur durch Menschen möglich, die an mich glauben.

Eva Ruchti hat mir den nötigen Support für die Masterarbeit gegeben. Ein grosses Dankeschön für ihre fachliche, unkomplizierte und sehr angenehme Begleitung. Bei Freddy und Thomas bedanke ich mich für das Korrekturlesen. Sie haben mir Zeit geschenkt und diese Aufgabe auf sich genommen.

Bei der Schulleitung und der pädagogischen Leitung bedanke ich mich für ihr Vertrauen, dass sie mich diesen wundervollen Job in ihrer Institution ausüben lassen. Denn die Schüler_innen meiner Klasse brachten mich erst zu diesem spannenden Masterthema. Bei meiner Stellenpartnerin und den Arbeitskollegen_innen der HPS_T bedanke ich mich für ihr Verständnis und die motivierenden Gespräche. Ein besonderes Dankeschön geht an die Teilnehmerinnen der Interviews.

Merci meinen wunderbaren Freundinnen. Sie bekamen mich in den letzten drei Jahren viel weniger zu Gesicht und blieben mir doch stets treu.

Ohne die unglaubliche Geduld, Rücksichtnahme und Unterstützung meines Partners hätte ich das Ziel wohl nicht erreicht. Sowohl mein Partner als auch meine Eltern haben mir die letzten drei Jahre immer wieder den Rücken freigehalten und verschiedene Arbeiten im Haushalt oder Garten abgenommen. Meine beiden Kinder mussten mit mir durch dick und dünn und alle meinen Launen aushalten. Ihr habt es toll gemacht! Ich bedanke mich bei meiner Familie aus tiefstem Herzen und freue mich sehr darauf, wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können.

10. Literaturverzeichnis

- Amorosa, H. (2017). Historischer Überblick. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Barth, D. (n.d.). Handout: *Modul M5_02 Masterarbeit. Workshop. Empirische Arbeiten – qualitativ*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Bergeest, H. & Boenisch, J. (2019). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen – Förderung – Inklusion*. (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bessey, E. (2020). *Emotionale Entwicklung und herausforderndes Verhalten. Eine schulinterne Studie (Teil II)*. Masterarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4817279>
- Biscaldi, M. Paschke-Müller, M. & Schaller, U. (2017). Aufbau der sozialen Kompetenzen. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. *Deutsche Version der ICD-11*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Canonica, C. (2021). *Autismus im Kontext der Schulischen Heilpädagogik. Autismspezifische Förderschwerpunkte und Lernvoraussetzungen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Castro, S. & Pretis, M. (2016). Die Anwendung des ICF-CY Core-Sets in der Frühförderung bei Kleinkindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 35. Jg., 146-154. <https://doi.org/10.2378/fi2016.art18d>
- Daun, K. & Tuckermann, A. (2019). Autismus-Spektrum-Störung: Herausforderungen und unterrichtliche Möglichkeiten. In Schäfer, H. (Hrsg.). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Weinheim: Beltz.
- Dederich, M., Beck, I., Bleidick, U. & Antor, G. (Hrsg.) (2016). *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis*. (3., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Došen, A. (1997). *Psychische Störungen bei geistig behinderten Menschen*. Stuttgart: G. Fischer.
- Došen, A. (2010). *Psychische Störungen, Verhaltensprobleme und intellektuelle Behinderung: Ein integrativer Ansatz für Kinder und Erwachsene*. Göttingen: Hogrefe.
- Elvén, B. H. (2017). *Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen*. (2., durchgesehene Aufl.). Tübingen: dgvt.

- Enders, A. (2017). Prä-, peri und postnatale Risikofaktoren. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Feuser, G. (2016). Autismus. In Dederich, M., Beck, I., Bleidick, U. & Antor, G. (Hrsg.) (2016). *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis*. (3., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fischer, M. (2020). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS) kompakt*. Verfügbar unter: <https://www.neuropsychiater.ch/blog/2020/9/31/autismus-spektrum-stoerung-kompakt?rq=autismus>
- Flachsmeyer, M. (2021). *SEED in der Forschung. Aktueller Stand zur diagnostischen Validität*. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=Bd0CTTqELDA>
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (8. Aufl.). Rowohlt Taschenbuch Verlag: Hamburg.
- Freitag, C.M. & Schneider, M. (2017). Verhaltenstherapeutisch basierte Frühförderprogramme. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.) (2017). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integriertes Lehrbuch für die Praxis*. (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Giese, R. (2017). Kernsymptome. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH® Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. (5., verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Holodynski, M. (2006). *Emotionen – Entwicklung und Regulation*. Heidelberg: Springer.
- Holodynski, M. (2006a). *Emotion*. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie*. (8., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Holodynski, M. & Oerter, R. (2018). *Emotion*. In Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie*. (S. 513-536). (8., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Klinkhammer, J., Voltmer, K. & von Salisch, M. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklung und Folgen*. (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews*. (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin/Boston: De Gruyter.

- Mohr, L. (2021). Handout: *Emotionale Entwicklung bei geistiger Behinderung: die «Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik»*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Morisse, F. & Došen, A. (2016). *SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking – Revised²*. Antwerpen: Garant.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.) (2017). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integriertes Lehrbuch für die Praxis*. (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Pokorny, L. (2019). *Emotionale Empfindungen bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung*. (1. Aufl.). Oberhausen: Athena.
- Poutska, L. (2017). Psychopharmakologische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rehadat, *Informationen zu Behinderung und Teilhabe auf Basis der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Verfügbar unter: https://www.rehadat_icf.de/de/klassifikation
- Rost, I. (2017). Neurobiologische Erklärungsansätze. In Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (Hrsg.). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sappok, T., Böhm, J., Birkner, J., Roth, G. & Heinrich, M. (2019). *Wie ist Ihre Denkweise? Proof of Concept zur Messung des emotionalen Entwicklungsgrades*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215474>
- Sappok, T., Budczies, J., Bölte, S., Dziobek, I., Došen, A. & Diefenbacher, A. (2013). Emotional development in adults with autism and intellectual disabilities: a retrospective, clinical analysis. *PloS one*, 8 (9), e74036.
- Sappok, T., Heinrich, M. & Böhm, J. (2020). *Der Einfluss der emotionalen Entwicklung bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung und geistiger Entwicklungsstörung*. <https://doi-org.ezproxy.hfh.ch/10.1111/jir.12785>
- Sappok, T. & Schäfer, H. (2019). *Gefühle – Alter – Bildung: die Bedeutung der emotionalen Entwicklung für die schulische Förderung – eine Einführung*. In Schäfer, H. (Hrsg.). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen – Spezifika – Fachorientierung – Lernfelder*. (S. 99-116). Weinheim: Beltz.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sappok, T., Zepperitz, S., Barrett, B.F. & Došen, A. (2018/19). *SEED Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik*. Bern: Hogrefe.

- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion*. (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Seidel, A. (2018). *Was ist und wozu dient die ICF? Autismus und ICF: Autismus-Spektrum-Störungen im System der «International Classification of Functioning» (ICF)*. Verfügbar unter: https://www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Seidel_Was_ist_und_wozu_dient_die_ICF.pdf
- Sinzig, J. (2011). *Frühkindlicher Autismus. Manuale psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (3., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen. Psychologie im Schulalltag, Band 3*. (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Theunissen, G. (2014). *Menschen im Autismus-Spektrum. Verstehen, annehmen, unterstützen*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- WHO (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Deutsche Version von J. Hollenweger & O. Kraus de Camargo (Übers. und Hrsg.). Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icf/icfhtml2005/>

11. Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1 Das Konzept der emotionalen Intelligenz nach Salovey & Mayers (2001, in Klinkhammer et al., 2022, S. 13)
- Abb. 2 Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt, Denham & Dunsmore (2001, in Klinkhammer et al., 2022, S. 26)
- Abb. 3 Emotionale Kompetenz von Bosley und Kasten (2018)
- Abb. 4 Die Neuroanatomie des emotionalen Gehirns: Funktion der verschiedenen Ebenen des limbischen Systems (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 22)
- Abb. 5 Zusammenhang von neuroanatomischer Entwicklung des Gehirns, den damit verbundenen neuropsychologischen Regelkreisen und der Mentalisierungsfähigkeit (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 23)
- Abb. 6 Konzeptualisierung der emotionalen Entwicklung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19)
- Abb. 7 Phasenmodell der emotionalen Entwicklung (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 42)
- Abb. 8 Beispiel für ein ausgefülltes Entwicklungsprofil (Sappok, Zepperitz, Barrett & Došen, 2018/2019, S. 22)
- Abb. 9 Beispiel für ein ausgefülltes Entwicklungsprofil – Endergebnis (Sappok, Zepperitz, Barrett & Došen, 2018/2019, S. 23)
- Abb. 10 Auszug aus dem «Handbuch für den Alltag» (Bessey, 2020, S. 3)
- Abb. 11 Symptomtrias von ASS (nach Teufel & Soll, 2021, S. 16)
- Abb. 12 Basisemotionen – Häufigkeit im Alltag (Pokorny, 2019, S. 49)
- Abb. 13 Häufigkeit – positive Emotionen im Alltag (Pokorny, 2019, S. 50)
- Abb. 14 Häufigkeit – negative Emotionen im Alltag (Pokorny, 2019, S. 51)
- Abb. 15 Häufigkeit – weitere Emotionen im Alltag (Pokorny, 2019, S. 52)
- Abb. 16: Vergleich hohe Intensität (6-10) Menschen mit ASS (Pokorny, 2019, S. 54)
- Abb. 17: Vergleich hohe Intensität (6-10) neurotypische Menschen (Pokorny, 2019, S. 55)
- Abb. 18: Bio-psycho-soziales Modell der ICF und der ICF-CY (eigene Grafik nach WHO, 2011)
- Abb. 19: ICF-Klassifikation Emotionale Funktionen (nach Rehadat ICF-Lotse)
- Abb. 20: Auswahl der ASS Core-Sets (<https://www.icf-core-sets.org/de/page0.php>)
- Abb. 21: Auswahl des ASS Core Sets inkl. gewähltem generischen Set (G) (<https://www.icf-core-sets.org/de/page0.php>)
- Abb. 22: Grafik 1 zu Frage 1 - Domäneneinschätzung (eigene Grafik)

- Abb. 23: Grafik 2 zu Frage 1 - Domäneneinschätzung (eigene Grafik)
- Abb. 24: Grafik zu Frage 2 – Inhaltsverständnis (eigene Grafik)
- Abb. 25: Grafik 1 zu Frage 3 – Durchführbarkeit (eigene Grafik)
- Abb. 26: Grafik 2 zu Frage 3 – Durchführbarkeit (eigene Grafik)
- Abb. 27: Grafik 1 zu Frage 5 - Nutzbarkeit (eigene Grafik)
- Abb. 28: Grafik 2 zu Frage 5 – Nutzbarkeit (eigene Grafik)
- Abb. 29: Grafik 3 zu Frage 5 – Nutzbarkeit (eigenen Grafik)
- Abb. 30: Grafik 1 zu Frage 6 – Praxiseinsatz (eigene Grafik)
- Abb. 31: Grafik 2 zu Frage 6 – Praxiseinsatz (eigene Grafik)
- Abb. 32: Grafik 3 zu Frage 6 – Praxiseinsatz (eigene Grafik)
- Abb. 33: Profilbogen mit ASS
- Abb. 34: Profilbogen ohne ASS
- Abb. 35: Profilbogen – Vergleich
- Abb. 36: Buch – Das Alter der Gefühle (Sappok & Zepperitz, 2019)
- Abb. 37: Gefühlkarte aus «30 Gefühlkarten für Kinder» (Bücken-Schaal, Don Bosco Verlag)

12. Tabellenverzeichnis

- Tab. 1 Zuordnung der Emotionskompetenzen zu den Erklärungsansätzen nach Wertfein (2006, S. 11, in Klinkhammer et al., 2022, S. 14)
- Tab. 2 Die acht Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz nach Saarni (2002, in Klinkhammer et al., 2022, S. 21 & 22)
- Tab. 3 Emotionale Entwicklungsphasen und Referenzalter nach Sappok et al. (2018/2019, S. 14)
- Tab. 4 Die Domänen und ihre Meilensteine der emotionalen Entwicklung nach Sappok et al. (2018/2019, S. 14-17)
- Tab.5 Diagnostische Codes für Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-11 der WHO.

<https://icd.who.int/browse11/l/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fid%2fentity%2f437815624>
- Tab. 6 Kernsymptome der ASS nach Lebensabschnitten (Giese, 2017, S. 57-71)
- Tab. 7 Kennziffern der Antwortmöglichkeiten des Fragebogens (eigene Tabelle)
- Tab. 8 Vergleich Therapeutinnen – SHP (eigenen Tabelle)

13. Anhang

- Anhang 1: SEED
- Anhang 2: Pädagogische Interventionen – Ideenkatalog
- Anhang 3: ICF-Dokumentationsbogen, unbearbeitet
- Anhang 4: Präsentation «Einführung SEED und emotionale Entwicklung»
- Anhang 5: SEED: Protokoll- und Profilbogen der Fokuskinder
- Anhang 6: Fragebogen zur Anwendung der SEED
- Anhang 7: Auswertung der Protokoll- und Profilbogen der Fokuskinder

Anhang 2

Tabelle 6: Werkzeugkasten für ein entwicklungsbasierendes, heilpädagogisches Vorgehen

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
1: Umgang mit dem eigenen Körper	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung der Körpergrenzen: Massagen, Wiegen, enges Halten, Wasserbett, Eincremen, Baden, Einwickeln, umhüllende Hängematte Tiefenwahrnehmung und Gleichgewicht: Sandweste, Hängematte, Trampolin, Barfußpfad (Kiesel, Waldboden, Sandboden) Orale und olfaktorische Stimulation: verschiedene Materialien mit dem Mund erkunden lassen (Hartes, Weiches, Noppen, Nasses), Duftöle, Badezusätze Taktile Angebote: Handspiele, Rasierschaum, Linsenbad, Knisterpapier Visuelle und auditive Angebote: Koordinierte und reduzierte Reizatmosphäre (jeweils nur ein Licht- oder Geräuschangebot), Naturgeräusche, schummeriges Licht, wenig Bewegung des Lichtes Ggf. einzelne, starke Körperreize einsetzen (stark riechende Dinge, feste Massagen, Igelballmassage, Klopfen, Vibrationsgeräte) Regulation und schnelle Bedürfnisbefriedigung bei Schmerz, Hunger, Durst, Müdigkeit, Reizüberflutung durch verlässlichen Versorger

Domäne 1:

Umgang mit dem eigenen Körper

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
Umgang mit anderen Personen	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> Bei Bedarf intensiven Körperkontakt in angemessener Form anbieten (Massagen, Streicheln, Pusten, Igelball, Bürsten) Kontaktgestaltung durch anforderungsfreies Teilen einer Atmosphäre, Schaffung synchroner Momente, Spiegeln, einfache Imitationsspiele, Grimassieren Momente ungeteilter Aufmerksamkeit schaffen Emotionales Gleichschwingen Rolle des verlässlichen Versorgers für alle elementaren Bedürfnisse einnehmen mit dem Ziel, Wohlbefinden herzustellen Termine im Tagesablauf hierfür festlegen

Domäne 2:

Umgang mit Bezugspersonen

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
Umgang mit anderen Personen (SEO-Bereich 4)	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> Häufig auftretende Personen aus dem Umfeld erkennbar machen (Aussehen, Stimme, Geruch) Momente ungeteilter Aufmerksamkeit anbieten (z. B. beim Snoezelen, in der Körperpflege Störungen von außen vermeiden) Blickkontakt gestalten, gemeinsames Lautieren, beruhigendes Sprechen Erkennungsrituale (gleiches Lied summen, gleiche Reihenfolge von Berührungen, gleiche Begrüßungsloskel) Bekannte und geliebte Speisen und Getränke wiederkehrend anbieten Rhythmus von Bewegungen spiegeln und aufeinander abstimmen (z. B. mit Musik) Dinge, die zum Wohlfühlen beitragen, in Sichtweite lassen Ortswechsel langsam gestalten (z. B. zu Fuß in eine nahe gelegene Fördergruppe anstatt Fahrdienst) Am Ende der Phase üben, Halbverdecktes/Kurzverschwendenes zu finden

Domäne 3:

Umgang mit Umgebungsveränderung – Objektpermanenz

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
Bereiche 5, Ängste und 9, Affektdifferenzierung	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> Affekte der Bezugsperson werden nonverbal übertragen Der Grad der Anspannung steht im Vordergrund und nicht die Differenzierung von Gefühlsqualitäten Begleiter müssen (körperliche) Stresszeichen beachten (Atmung, Körperspannung, Lautieren) Ausdruck positiver Affekte: Lachen, Entspannung Ausdruck negativer Affekte: Schreien, Lautieren, vorrangig selbstverletzendes Verhalten Reizüberflutung und Mangelereben (Hunger, Kälte, Schmerz, zu wenig Kontakt) führen zu Distress Umfeldgestaltung und Bedürfnisbefriedigung (ruhiges Zimmer, aus Gruppen geleiten, Grundbedürfnisse zeitnah befriedigen) Achten auf Lautstärke (z. B. Baustelle), unübersichtliche soziale Situationen vermeiden Homöostase-ähnliche Situationen schaffen (z. B. gemeinsames Snoezelen mit reduziertem Reizangebot) und körperkontakt anbieten Gezielte Reizsetzung durch Sensorische Integration-SI (Ayres, 2002) Regulation durch musikalische Gestaltung der Raumatmosphäre oder bei der Begleitung von Anspannungssituationen

Domäne 4:

Emotionsdifferenzierung

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> Keine gezielten Angebote zur Förderung sozialer Interaktionsfähigkeit (Überforderung) Gruppenaktivitäten maximal „nebeneinander her“, noch ohne Aufforderung zum Nach- und Mitmachen Beobachterrolle in Gruppensituationen zugestehen Gruppengröße möglichst klein halten und in der Gruppe 1:1-Kontakt gewährleisten Ggf. zeitweise von der Gruppe isolieren (z. B. kann gemeinsames Essen in Gruppen überfordernd sein)

Domäne 5:

Umgang mit Peers

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
Umgang mit Dingen	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> Kurze Konzentrationsspanne und ungezieltes Interesse beachten Beschäftigungsradius auf die unmittelbare Umgebung beschränken Primär mit Atmosphäre und weniger mit Aktivität arbeiten Das Erleben von Synchronizität bei der Wahrnehmung unterstützen (z. B. in die Hände klatschen, wenn etwas runterfällt) Aufgreifen von zufälligem Interesse an Dingen Einsatz sensorisch auffälliger und stimulierender Materialien (z. B. gelbes Tuch mit schwarzen Flecken, Knisterfolie), um Aufmerksamkeit zu erzeugen Verschiedene Varianten der Lieblingsbeschäftigung mit Dingen anbieten (anders halten, fallen lassen, veränderte Farbe bei bekannter Form) Passive Wahrnehmung verschiedener Materialien auf basaler Ebene (z. B. Berühren mit Feder oder Igelball) Stereotype Beschäftigungen aufgreifen, um diese bewusst zu machen und ggf. zu variieren

Domäne 6:

Umgang mit Material –
Aktivitäten

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
Aggression (SEO-Bereich 10: Aggressionsregulation)	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> • Häufige Aggressionsformen: Schreien, Selbstverletzungen, ungezielt um sich schlagen, treten oder spucken, • Aggressionsauslösende Gründe beseltigen (Hunger/Durst?, Schmerzen oder anderes körperliches Unwohlsein?, Müdigkeit?, Temperatur?, Kontaktbedürfnis?, Reizüberflutung?) • Präventives Gestalten einer möglichst reizarmen und reizkoordinierten Umgebung • Tagesablauf hinsichtlich (sensorischer) Stressfaktoren anpassen • Affektansteckung beachten (Stimmung des Raumes oder des Gegenübers werden aufgenommen) • Stellvertretende Übernahme der Regulation durch Betreuer (interpersonelle Regulation) nötig, noch keine eigenen Strategien entwickelt • Starke Selbstverletzungen müssen durch Betreuer unbedingt unterbrochen werden, ggf. auch durch Halten • Aus Erregungssituationen herausbegleiten: Ortswechsel, starke Gegenreize (körperlich, sensorisch) • Bei starker Selbstverletzung körperliche Begrenzung (sensorisch, nicht mit der Intention, Freiheit zu antziehen) z. B. durch Einwickeln in eine Decke, mit Nierengurt Körpergrenzen spüren lassen, Sanddecke • Anspannung durch Körperkontakt und Reizabschirmung minimieren (Betroffenen aus der reizüberflutenden Umgebung bringen) • Beruhigendes Sprechen, Summen • Auf Körperebene beruhigen (großflächiges Streicheln) • Affektregulation ritualisieren (z. B. immer das gleiche sensorische Angebot)

Domäne 7:

Kommunikation

Bereich	Phase	Pädagogisch-therapeutische Interventionen
Kommunikation (SEO-Bereich 10: Affektregulation)	Phase 1: Adaption	<ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung von Atmosphäre durch klangliche Qualität der Sprache und Stimme der Bezugsperson • Als angenehm empfundene Geräusche einsetzen • Lächeln, lachen, quietschen als Vorläufer der verbalen Sprache verstehen • Alle Versuche der Kommunikation (Mimik, Gestik, Körperhaltungen) aufnehmen und nutzen • Ich-Buch anlegen (Vorlieben, Abneigungen, individuelle Kommunikationsformen beschreiben) zur Information von Betreuenden • Summen, Spiegeln von Lauten als Basis von Kommunikation verstehen

Domäne 8:

Affektregulation

Anhang 3

Auszug eines Dokumentationsbogens mit dem Core-Set «Autismus kurz Kinder/Jugendliche (6-16 Jahre)» und dem generischen Set «Emotionale Entwicklung (G)»

AKTIVITÄTEN UND PARTIZIPATION Eine Aktivität ist die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung, Partizipation ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation		Keine Beeinträchtigung	Leichte Beeinträchtigung	Mäßige Beeinträchtigung	Erhebl. Beeinträchtigung	Volle Beeinträchtigung	Nicht spezifiziert	Nicht anwendbar
<i>Wie groß ist die Beeinträchtigung in der</i>		0	1	2	3	4	8	9
L = Leistung in ... LF = Leistungsfähigkeit in ...								
d110	Zuschauen	<input type="checkbox"/>						
	Absichtsvoll den Sehsinn zu benutzen, um visuelle Reize wahrzunehmen, wie einer Sportveranstaltung oder dem Spiel von Kindern zuschauen Informationsquellen: <input type="checkbox"/> Anamnese <input type="checkbox"/> Patientenfragebogen <input type="checkbox"/> Klinische Untersuchung <input type="checkbox"/> Technische Untersuchung Beschreibung des Problems:							
d115	Zuhören	<input type="checkbox"/>						
	Absichtsvoll den Hörsinn zu benutzen, um akustische Reize wahrzunehmen, wie Radio, Musik oder einen Vortrag hören Informationsquellen: <input type="checkbox"/> Anamnese <input type="checkbox"/> Patientenfragebogen <input type="checkbox"/> Klinische Untersuchung <input type="checkbox"/> Technische Untersuchung Beschreibung des Problems:							
d130	Nachmachen, nachahmen	<input type="checkbox"/>						
	Imitieren oder Nachahmen als elementare Bestandteile des Lernens, wie eine Geste, einen Laut oder einen Buchstaben des Alphabets nachmachen Informationsquellen: <input type="checkbox"/> Anamnese <input type="checkbox"/> Patientenfragebogen <input type="checkbox"/> Klinische Untersuchung <input type="checkbox"/> Technische Untersuchung Beschreibung des Problems:							
		0	1	2	3	4	8	9

d132	Informationen erwerben	L	<input type="checkbox"/>							
		LF	<input type="checkbox"/>							
Tatsachen über Personen, Gegenstände und Ereignisse zu erhalten, wie fragen nach warum, was, wo und wie, fragen nach Namen										
Informationsquellen:		<input type="checkbox"/> Anamnese <input type="checkbox"/> Patientenfragebogen <input type="checkbox"/> Klinische Untersuchung <input type="checkbox"/> Technische Untersuchung								
Beschreibung des Problems:										
		0	1	2	3	4	8	9		
d137	Konzepte aneignen	L	<input type="checkbox"/>							
		LF	<input type="checkbox"/>							
Die Fähigkeit zu erwerben, grundlegende und komplexe Konzepte zu verstehen und zu verwenden, die sich auf die Merkmale von Dingen, Personen oder Ereignissen beziehen										
Informationsquellen:		<input type="checkbox"/> Anamnese <input type="checkbox"/> Patientenfragebogen <input type="checkbox"/> Klinische Untersuchung <input type="checkbox"/> Technische Untersuchung								
Beschreibung des Problems:										

		0	1	2	3	4	8	9		
d140	Lesen lernen	L	<input type="checkbox"/>							
		LF	<input type="checkbox"/>							
Die Fähigkeit zu entwickeln, Geschriebenes (einschließlich Braille) flüssig und richtig zu lesen, wie Zeichen und Buchstaben erkennen, Wörter in richtiger Betonung äußern sowie Wörter und Wendungen verstehen										
Informationsquellen:		<input type="checkbox"/> Anamnese <input type="checkbox"/> Patientenfragebogen <input type="checkbox"/> Klinische Untersuchung <input type="checkbox"/> Technische Untersuchung								
Beschreibung des Problems:										
		0	1	2	3	4	8	9		
d145	Schreiben lernen	L	<input type="checkbox"/>							
		LF	<input type="checkbox"/>							
Die Fähigkeit zu entwickeln, Symbole zu produzieren, die der Darstellung von Lauten, Wörtern oder Wendungen dienen, um Bedeutungen zu vermitteln (einschließlich schreiben in Braille), wie richtig buchstabieren und die Grammatik korrekt verwenden										
Informationsquellen:		<input type="checkbox"/> Anamnese <input type="checkbox"/> Patientenfragebogen <input type="checkbox"/> Klinische Untersuchung <input type="checkbox"/> Technische Untersuchung								
Beschreibung des Problems:										

HERZLICH WILLKOMMEN

Einführung SEED und emotionale Entwicklung

Ablauf

- 1 Einleitung
- 2 Emotionen
- 3 Emotionale Entwicklung
- 4 SEED
- 5 Konzept der SEED
- 6 Vorbereitung
- 7 Durchführung
- 8 Auswertung
- 9 Umsetzung entwicklungspädagogischer Arbeit

1. Einleitung

- Entwicklung von Lebensalter, Kognition und Emotionalität meist **nicht parallel**
- Entwicklungsdiskrepanz und Ignorieren von emotionalem Entwicklungsstand -> **Verhaltensauffälligkeiten**
- Erfolg schulischer Bildung: kognitive Fähigkeiten **und** emotionale Kompetenzen

2. Emotionen

- Beeinflussen Wahrnehmung, das Handeln, Gesundheit, soz. Interaktion u. Beziehung zu anderen
- Vorübergehende psychische Vorgänge auf Ebenen: Ausdruck, Erleben, Gedanken, Verhalten, somatische Vorgänge

Charles Darwin (19. Jh.)

Basisemotionen

- Interesse
- Überraschung
- Trauer
- Freude
- Wut
- Angst
- Ekel
- Scham
- Müdigkeit

3. Emotionale Entwicklung

- Bei neurotypischen Menschen in aufeinanderfolgenden Lebensjahren
- Bildung pränatal: untere limbische Ebene
- Bildung pränatal e. erste Monate o. Jahre: mittlere limbische Ebene
- Bildung späte Kindheit u. Adoleszenz: obere limbische Ebene (Kontakt mit erweitertem soz. Umfeld nötig)

Menschen mit Störung der Hirnentwicklung

- Verzögerung
 - Unvollständigkeit
- } emotionale Entwicklung

Emotionale Entwicklung = Verlaufsentwicklung

Stand der emotionalen Entwicklung ist abhängig von:

- Genetischen Faktoren
- Erworbene Hirnschädigung
- Lernprozesse
- Soziale Interaktionsprozesse
- Kognitive, sensorische und motorische Fähigkeiten
- Umweltfaktoren
- Psychische Belastungsfaktoren

Konzept der emotionalen Entwicklung

- Aneignung emotionaler Kompetenz entwickelt sich analog des typischen Reifungsprozesses des Kindes -> gilt als Model
- Reifungsprozess wird in verschiedene Phasen aufgeteilt

**BASIS
der
SEED**

4. SEED Skala der emotionalen Entwicklung - Diagnostik

TANJA SAPPOK

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologie und Nervenheilkunde

SABINE ZEPPERITZ

Dipl. Pädagogin, Systemische Therapeutin, Traumafachberaterin

ANTON DOŠEN

Psychiater / Kinderpsychiater, Prof. für psychiatrische Aspekte geistiger Behinderung

BRIAN FERGUS BARRETT

Psychiater / Psychotherapeut, Chefarzt

1. Phase 0-6 Le	<input type="checkbox"/> Geht passiv sensorische Stimulation (z. B. bei Körperpflege oder Berührungen). <input type="checkbox"/> Ungewohnte Beschäftigung mit dem eigenen Körper (z. B. durch Anfassen, Fühlen, (Daumen-)Lutschen). <input type="checkbox"/> Der Umgang mit dem eigenen Körper ist stereotyp: flattern, schaukeln, jaktieren, laulieren.
2. Phase 7-18. Lebensmonat	<input type="checkbox"/> Nutzt sowohl den Mund als auch die Hände zum Entdecken der Umgebung. <input type="checkbox"/> Nutzt den eigenen Körper als Werkzeug, um die unmittelbare Umgebung zu erkunden (z. B. wiederholt Lichtschalter drücken). <input type="checkbox"/> Schmiert mit körpereigenen Produkten (Fäkalien, Speichel, Blut, Sperma). <input type="checkbox"/> Manipuliert Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung mit dem eigenen Körper. <input type="checkbox"/> Körperbetonte Zuwendungen (z. B. während der Körperpflege) führen zu freudvollen Interaktionen.
3. Phase 1. bis 2. Lebensjahr	<input type="checkbox"/> Will alles selber machen (z. B. Körperpflege, essen ...). <input type="checkbox"/> Setzt Personen oder Gegenstände ein, um körperliche Grenzen zu überwinden (z. B. Stuhl berühren, um an die Keksdose zu kommen). <input type="checkbox"/> Versucht durch körperlich provokantes Verhalten den eigenen Willen durchzusetzen (z. B. Kleidung ausziehen, trampeln, sich hinwerfen). <input type="checkbox"/> Gebraucht Sprache als Kommunikationsmittel, evtl. unterstützt durch Gesten. <input type="checkbox"/> Nutzt selbstständig die Toilette, aber benötigt Unterstützung bei der Sauberkeit.
4. Phase 4.-7. Lebensjahr	<input type="checkbox"/> Zur Rollenfindung sind Modelle des gleichen Geschlechts wichtig (z. B. Polizist, Feuerwehrmann, Popstars oder auch Betruer). <input type="checkbox"/> Hat eine Geschlechtsidentität entwickelt. <input type="checkbox"/> Zeigt Schamgefühl (z. B. wird die Toiletten Tür geschlossen). <input type="checkbox"/> Übernimmt äußere Merkmale wichtiger Vorbilder (z. B. Kleidung, Frisur, Halsketten, Armbänder). <input type="checkbox"/> Will Lieblingskleidung tragen, unabhängig von Situation oder Witterung.
Phase Lebensjahr	<input type="checkbox"/> Setzt das äußere Erscheinungsbild ein, um sich in der Gruppe zu positionieren. <input type="checkbox"/> Will körperliche Fähigkeiten mit anderen messen. <input type="checkbox"/> Hat ein Schamgefühl bezüglich Sexualität.

5. Konzept der SEED

- Durchführbarkeit bei sprechenden und nicht sprechenden SuS, unabhängig des Schweregrades der Entwicklungsstörung
- Einteilung in 8 Domänen
- 5 Entwicklungsphase nach Referenzalter (6. Phase wird aktuell entwickelt)
- Je 5 zu beobachtende und beurteilende Items pro Phase
- Je 2 beteiligte Bezugspersonen diskutieren

6. Vorbereitung

- 8 Domänen durchlesen
- 2-3 Wochen gewähltes Kind beobachten
- nur tatsächlich beobachtbares Verhalten wird gewertet
- Nicht das Verhalten werten, das unter optimalen Rahmenbedingungen möglich wäre

7. Durchführung

➤ Mittwochnachmittag – gemeinsamer Termin

- Pro SuS ein 2er-Team
- Interviewer leitet durch die SEED – alle Items der Phase 1-3, Phase 4-5 individuell
- Zeitlich festgelegter Diskussionsrahmen
- Auswertung der SEED
- Kaffee & Kuchen
- Fragebogen Masterarbeit beantworten
- Zeitaufwand max. 3h

Entwicklungsprofil: Aktueller emotionaler Entwicklungsstand
Bitte tragen Sie die erreichten Meilensteine ein und ordnen Sie sie zu einer Linie.

Aktueller emotionaler Entwicklungsstand als Gesamtergebnis
Bitte tragen Sie die Entwicklungsphasen der einzelnen Entwicklungsdomänen in aufsteigender Reihenfolge ein. Beginnen Sie mit der niedrigsten Entwicklungsphase.

niedrigster Wert → 2 2 2 3 3 3 4 4 ← höchster Wert

Die Entwicklungsphase der viertniedrigsten Domäne markiert das Gesamtergebnis: 3

8. Auswertung

1. Gesamtzahl jeder Phase notieren
2. Höchst erreichte Zahl mit X ins Entwicklungsprofil übertragen
3. Erreichen mehrere Phasen den gleichen Wert, wird auf Basis der beschriebenen Meilensteine der emotionalen Entwicklung entschieden
4. Grösste Zahl jeder Domäne in «Gesamtergebnis» übertragen -> wichtig: der Grösse nach!
5. Viert niedrigster Wert = Endergebnis
6. In Ausnahmen liefert Entwicklungsprofil Endergebnis

Gesamtergebnis

Entwicklungsprofil

Endergebnis

9. Umsetzung entwicklungs- pädagogischer Arbeit

- «Das Alter der Gefühle: Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung», T. Sappok & S. Zepperitz, 2019
- «Fesk: Förderung emotional-sozialer Kompetenz», eine Handreichung für Kinder mit Förderschwerpunkt geistige und sozial-emotionale Entwicklung, https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb5/instfson/arbeitsseinheiten/ab2-GK/forschung/Fesk_info
- «Handbuch für den Alltag – Sozio-emotionale Entwicklung» aus der Masterarbeit von Esther Bessey, 2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4817279>

Therapien

Psychomotorik

Logopädie

¹ Video mit Kernaussage der Tagung «Sozio-emotionale Kompetenzen stärken durch Psychomotoriktherapie» von Prof. P.C. Link, 14.05.22 (<https://www.hfh.ch/psychomotoriktherapie-vermindert-verhaltensprobleme>)

(Caviezel, D., 31.01.23)

für eure ...

❖ Zeit

❖ Interesse

❖ Unterstützung

❖ Mitarbeit